

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

УДК 656.7:338; 656.7:658

№ госрегистрации АААА-А17-117013150174-1

Инв. № 15.6

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор РАНХиГС
д.э.н., профессор

_____ В.А. Мау
« ____ » _____ 2020 г.

ПРЕПРИНТ
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

РЕГУЛЯТОРНЫЕ МОДЕЛИ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК
– МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА

Научно-исследовательская работа выполнена в соответствии с Государственным заданием
РАНХиГС на 2020 год

Руководитель темы
Заведующий
Лабораторией системного
анализа отраслевых рынков
ИПЭИ РАНХиГС, к.э.н.

(подпись, дата)

А.С. Каукин

Москва 2020

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы, зав. научно- исследовательской лабораторией, Лаборатория системного анализа отраслевых рынков ИОРИ, к.э.н.	<hr/>	А.С. Каукин (все разделы)
	(подпись, дата)	
Исполнители темы	<hr/>	В.В. Идрисова (все разделы)
Старший научный сотрудник ИОРИ, к.э.н.	(подпись, дата)	
Старший научный сотрудник ИОРИ, к.э.н.	<hr/>	Е.А. Пономарева (все разделы)
	(подпись, дата)	
Старший научный сотрудник, Лаборатория системного анализа отраслевых рынков ИОРИ	<hr/>	П.Н. Павлов (все разделы)
	(подпись, дата)	
Старший научный сотрудник, Институт отраслевых рынков и инфраструктуры, Лаборатория системного анализа отраслевых рынков	<hr/>	Е.М. Миллер (все разделы)
	(подпись, дата)	
Научный сотрудник Лаборатории системного анализа отраслевых рынков ИОРИ	<hr/>	А.О. Томаев (все разделы)
	(подпись, дата)	
Младший научный сотрудник, Лаборатория системного анализа отраслевых рынков ИОРИ	<hr/>	В.С. Косарев (все разделы)
	(подпись, дата)	
Научный сотрудник, Лаборатория системного анализа отраслевых рынков ИОРИ	<hr/>	А.М. Жемкова (все разделы)
	(подпись, дата)	
Младший научный сотрудник, Лаборатория системного анализа отраслевых рынков ИОРИ	<hr/>	Касьянова К.А. (все разделы)
	(подпись, дата)	
Младший научный сотрудник, Лаборатория анализа данных и	<hr/>	А.А. Шатилов
	(подпись, дата)	

отраслевой динамики
ИОРИ

Аннотация

Отчёт: 59 страниц, 0 рисунков, 7 таблиц, 37 источников, 0 приложений.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЕКТОР, РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА, КОНКУРЕНЦИЯ, ПРИВАТИЗАЦИЯ

Объектом исследования в данной научно-исследовательской работе является государственное регулирование железнодорожных грузовых перевозок. Основной целью данного исследования является изучение мирового опыта регулирования рынка железнодорожных грузовых перевозок, сравнение различных сценариев реформирования российских железных дорог в части изменения структуры рынка, поиск наиболее релевантных практик и успешных примеров соответствующей государственной политики.

Для достижения указанной цели решаются несколько основных фундаментальных и прикладных задач. Производится обзор практик по регулированию сектора железнодорожных грузоперевозок. Изучаются варианты целеполагания при регулировании и реформировании сектора. Систематизируется опыт регулирования грузовых железнодорожных перевозок различных стран в части тарификации. Производится сравнение структур рынков и институциональной организации сектора в разных странах.

Наряду с этим изучается мировой опыт реформирования сектора. Сравняются различные пути дезинтеграции рынка, стимулирования конкуренции. Анализируется опыт разделения управления железнодорожной инфраструктурой от деятельности по перевозкам. Изучаются успехи и ошибки стран, имевшие место в ходе осуществляемых реформ.

На втором этапе решены следующие задачи. Произведен анализ российского опыта регулирования сектора грузовых железнодорожных перевозок. Изучен опыт реформирования сектора грузовых железнодорожных перевозок и произведено сравнение его с зарубежным опытом. Проанализировано, в какой степени сделанные шаги соответствовали современным научным рекомендациям. Оценены последствия имевших место преобразований для основных участников рынка грузовых железнодорожных перевозок в России. В итоговой части изложены возможные пути развития сектора грузовых железнодорожных перевозок в России.

Результаты данной научно-исследовательской работы могут быть применены для определения основных направлений дальнейшего реформирования сектора и формирования эффективной транспортной политики.

Abstract

FREIGHT TRANSPORTATION, RAILWAY SECTOR, MARKET REGULATION, COMPETITION, PRIVATIZATION

The object of this research paper is the state regulation of railway freight transportation. The goal of this study is to examine the global experience of regulating the rail freight market, compare different scenarios of reforming Russian railways in terms of changing the market structure, search for the most relevant practices and successful examples of state policies in the sector.

In order to achieve this goal, several major fundamental and applied objectives are addressed. The paper has reviewed regulatory policies in the rail freight transportation sector. The authors explore various targeting options in regulating and reforming the industry. The experience of different countries in tariff regulation of rail freight transportation is analyzed. The market and institutional organization structures of the sector in different countries are compared.

At the same time, international experience in reforming the sector is examined. The research compares different ways of disintegrating the market and stimulating competition. The experience of separating railway infrastructure management from transportation activities is analyzed. The successes and failures of countries in the implemented reforms are reviewed.

The following tasks are addressed in the second stage of the study. An analysis of Russia's experience in regulating the railway freight transportation sector is carried out. The domestic experience of reforming the railway freight transportation sector is reviewed and compared with foreign experience. The paper analyzes the consistency of implemented measures with current scientific recommendations. The effects of the transformations on the main participants of the freight railway transportation market in Russia are assessed. The final part outlines the possible development scenarios of the freight rail transportation sector in Russia.

The results of this research work can be applied to identify the main directions of further sector reform and the formation of an effective transport policy.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>ВВЕДЕНИЕ</i>	9
<i>1 Систематизация и анализ существующих подходов к регулированию рынка грузовых железнодорожных перевозок</i>	11
1.1 Варианты целеполагания при регулировании сектора грузовых железнодорожных перевозок различных стран.....	16
1.2 Релевантные практики и примеры успешной государственной политики	18
1.3 Сравнение подходов к тарификации в разных странах	23
1.4 Торговля с использованием железнодорожного транспорта	28
<i>2 Систематизация и анализ зарубежного опыта реформирования железнодорожных грузовых перевозок</i>	33
2.1 Примеры реформирования структуры рынка грузовых железнодорожных перевозок	33
2.2 Примеры изменения тарификации на рынке грузовых железнодорожных перевозок	45
2.3 Современные вызовы развития транспортировки грузов железнодорожным транспортом и соответствующие меры государственной политики	46
<i>3 Анализ российского опыта регулирования и реформирования сектора грузовых железнодорожных перевозок</i>	48
3.1 Описание опыта регулирования сектора грузовых железнодорожных перевозок и сравнение его с зарубежным опытом	48
3.2 Последствия преобразований для основных участников рынка грузовых железнодорожных перевозок в России.....	51
<i>4 Анализ возможных путей развития сектора грузовых железнодорожных перевозок в России</i>	53
<i>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</i>	55
<i>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ</i>	58

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Вертикальная сепарация	- процесс отделения деятельности по управлению инфраструктурой (железнодорожной сетью и так далее) от деятельности по перевозкам
Горизонтальная сепарация	- в зависимости от контекста либо дезинтеграция рынка грузоперевозок и допуск на него множества компаний, либо создание нескольких вертикально интегрированных компаний, либо отделение пассажирских перевозок от грузовых
Интегрированная компания	- компания, владеющая и/или управляющая железнодорожной инфраструктурой и осуществляющая перевозки
Подвижной состав	- рельсовые транспортные средства, тяговые и несамоходные
Слоты	- временные периоды для движения поездов на том или ином участке железнодорожной сети

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения:

- Д. э. н. - доктор экономических наук
- ЕС - Европейский Союз
- К.э.н. - кандидат экономических наук
- НИР - научно-исследовательская работа
- РАНХиГС - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
- СФП - совокупная факторная производительность
- RPI - Retail Price Index, средневзвешенное изменение розничных цен

ВВЕДЕНИЕ

Российский сектор грузовых железнодорожных перевозок имеет определенную историю реформирования, связанной с поиском наиболее эффективной модели устройства данной отрасли. Происходившие перемены имели либеральную направленность и были в определенной степени схожи с курсом европейских стран. Важнейшим этапом развития данного сектора явилось отделение услуг по предоставлению подвижных составов от услуги по предоставлению в пользование железных дорог. Стремление государства к дальнейшему росту эффективности функционирования сектора ставит вопрос о поиске дальнейших возможностей оптимизации данного рынка.

В данной научно-исследовательской работе проводится анализ, который может позволить определить возможные направления дальнейшего развития сектора железнодорожных грузоперевозок России. Рассматривается как проблема ценового регулирования в секторе, так и вопрос возможных альтернатив текущей структуре российского рынка. Основной целью данного исследования является изучение мирового опыта и поиск наиболее релевантных практик.

Структура рынка грузовых железнодорожных перевозок в разных странах различна. В первую очередь она определяется глобальными факторами, включая географические особенности и общую структуру экономики. Отталкиваясь от существующей экономической реальности и определенных целей, страны проводили в секторе ту или иную политику. Ввиду тех масштабных реформ, которые имели место в Европе в последние десятилетия, этот регион накопил особенно богатый опыт регулирования сектора железнодорожных перевозок, как грузовых, так и пассажирских. Нами анализируется опыт европейских и других стран с целью определения существующих регуляторных подходов. Наряду с этим производится обзор существующих подходов к регулированию тарифов и тарификации в сфере железнодорожных перевозок.

Кроме того, в работе изучается опыт стран в реформировании сектора. В европейских и других странах накопился достаточно богатый опыт реструктуризации и либерализации железнодорожных перевозок. Разные способы и результаты реформирования описываются и анализируются для выявления наиболее успешных подходов.

На втором этапе изучается российский опыт регулирования и реформирования. Оценены последствия имевших место реформ и изменений для участников рынка. С учетом текущего состояния сектора и имеющегося в научной литературе анализа опыта

различных стран изложены возможные направления дальнейшего развития и реформирования российских железнодорожных грузовых перевозок.

Полученные результаты могут быть применены для формирования стратегии дальнейшего развития сектора и выработки эффективной транспортной политики в целом.

1 Систематизация и анализ существующих подходов к регулированию рынка грузовых железнодорожных перевозок

В различных странах мира можно наблюдать существенно отличающиеся схемы устройства сектора железнодорожных грузовых перевозок.

Общее устройство данного рынка определяется следующим аспектами:

- Принадлежность железнодорожной сети,
- Форма управления (государственное ведомство, госкомпания либо частное владение),
- Интегрированность либо отделение управления инфраструктурой от бизнеса по транспортировке грузов (вопрос вертикально сепарации),
- Организация конкуренции.

По форме владения и управления сектором Лаурино [0] выделяет три модели. Традиционная модель предполагает управления сектором посредством государственного ведомства. Другая модель предполагает наличие государственной или частной компании, занимающейся управлением сетью (часто через концессию). В третьем случае имеет место частное владение сетью. Рассматривая 20 стран, включая крупнейшие экономики, Лаурино отмечает, что первая модель имеет место в половине рассматриваемых стран, а третья – в более, чем трети стран. Во многих странах инфраструктура по-прежнему принадлежит государству и управляется либо напрямую, либо посредством государственной компании. Схема с концессией является достаточно популярной. Она помогает передать ответственность за управление сетью, а в некоторых случаях еще и является удобным механизмом строительства инфраструктуры.

Вертикальная сепарация – один из наиболее дискуссионных вопросов в научной литературе. Существует немалое количество исследователей, настаивающих как на пользе, так и на отрицательном эффекте данной меры. Отделение управления инфраструктурой от операций по перевозке является особенностью европейской политики в секторе. Ее плюсы и минусы будут приведены ниже.

Рынок железнодорожных перевозок может быть как монополией или дуополией, так и представлять из себя среду с достаточно высокой конкуренцией. Последняя в случае одних стран происходит между перевозчиками, ведущими деятельность на не принадлежащей им инфраструктуре, а в случае других - между вертикально интегрированными компаниями, оперирующими в разных частях страны.

Далее приводится краткий обзор секторов грузовых железнодорожных перевозок нескольких стран. Объясняя выбор рассматриваемых стран, отметим, что США и Китай являются крупнейшими экономиками и странами с наиболее протяженными железнодорожными сетями, а Европа дает самый богатый опыт реформ данного рынка.

В США грузовые железнодорожные перевозки осуществляются в основном несколькими частными интегрированными компаниями. На данный момент в стране семь основных игроков, владеющих различными участками железнодорожной сети¹. Исторически за последнее столетие развитие происходило следующим образом. Сектор демонстрировал рост с начала 20 века, однако усиление государственного регулирования и повышенные инвестиции в автодороги и аэропорты ухудшили финансовые показатели этих компаний в 1970-е годы, приведя некоторые из них к банкротству. На фоне такой ситуации в целях недопущения исчезновения пассажирского сообщения правительство национализировало бывшие убыточными пассажирские перевозки, создав госкомпанию Amtrak. В 1980 году закон Staggers Rail Act либерализовал сектор, дав грузоперевозчикам возможность самими устанавливать тарифы и заключать конфиденциальные договора. Рыночные цены и применение ценовой дискриминации улучшили финансовые показатели рыночных игроков. Упрощение сделок по слияниям и поглощениям привело к значительной консолидации рынка [2].

Либерализация привела к значительному снижению тарифов за перевозку, которые со временем несколько приблизились к прежним значениям. Произошло долгосрочное снижение издержек. Рост эффективности различные исследователи связывают как с сокращением лишних трудовых ресурсов, так с использованием более дешевых способов транспортировки, так с закрытием неприбыльных путей, так с инновациями в ценообразовании, а так с упрощением процедур слияний и поглощений [3].

Надо отметить, что на данный момент участники рынка железнодорожных грузоперевозок США действительно пользуются свободой в определении тарифов для конечных потребителей, однако регулятор может устанавливать максимальные уровни ставок. Это происходит, когда уполномоченный орган STB считает, что перевозчик, имея возможность получать разумный уровень прибыли, хочет большего и назначает слишком высокие тарифы. По закону 1985 регулятором должен оцениваться минимальный уровень издержек, при которых транспортные услуги может предоставить компания, свободная от неэффективности и перекрестного субсидирования. На деле эта процедура оказалась сложной и со временем была упрощена [1].

В виду того, что в секторе США оперируют вертикально интегрированные компании, возникает проблема взаимного доступа к тем или иным участкам железнодорожной сети. Однако, принудительно компании предоставляют доступ лишь государственному пассажирскому перевозчику Amtrak, а все прочие случаи регулируются самими перевозчиками путем прямых договоров [2].

¹ <https://railroads.dot.gov/rail-network-development/freight-rail-overview>

В Канаде ситуация сильно похожа на то, что имеет место в США. Два крупных частных грузовых перевозчиков представляют из себя вертикально интегрированные компании, владеющие большей частью инфраструктуры. Пассажирские перевозки имеют крайне малый объем. Уровень вмешательства государства в деятельность сектора после либерализации 1990-х годов достаточно невысок [2].

Структура рынка, при которой оперируют несколько частных интегрированных перевозчиков, существует также и в Бразилии. После приватизации, проведенной в 1990-е года с целью улучшения финансовых показателей сектора, увеличения объемов перевозок и стимулирования конкуренции, сеть бала разделена на 6 частей. Страна стала использовать концессии, рассчитанные на 30 лет. На начальной стадии рассматривались и другие варианты, включая отделение управления инфраструктурой от транспортных операций, но из соображений сохранения экономии от масштаба выбрали упомянутую выше схему. Особенностью Бразилии в сравнении с упомянутыми североамериканскими странами является то, что там государство само стало обеспечивать правило взаимного доступа, по которому компании могут перевозить грузы и по чужим участкам сети [5].

В Китае роль государства в секторе железнодорожных перевозок была и остается крайне важной. Вкратце историю его развития можно описать следующим образом [2]. До 1998 года сектор управлялся профильным министерством и был полностью вертикально интегрированным. В 1998 году начались шаги к вертикальной сепарации, то есть отделению инфраструктуры от перевозок. Предполагалось, что возникнет одна компания, управляющая инфраструктурой и несколько пассажирских и грузовых операторов. Однако, эксперимент был признан unsuccessful и в 2002 году страна стала возвращаться к прежней структуре сектора. В числе причин были дублирование функций разными компаниями, противостояние интересов министерства и компаний, а также недовольство рабочих, получавших в компаниях разные зарплаты за один и тот же труд. В 2005 году потребность в инвестициях воплотилась в то, что финансирование инфраструктуры было в 2005 году разрешено частным компаниями. Возникли примеры государственно-частного партнерства. Тем не менее сектор продолжал существовать в условиях достаточно жесткого регулирования. Государство не только контролировало главного игрока на рынке и определяло требования к безопасности, но и принимало решения по инвестиционным проектам, а также устанавливало тарифы на пассажирские и грузовые перевозки [2].

В 2013 году Китай предпринял серьезные шаги по переустройству сектора [6]. Политические и регуляторные функции были отделены от коммерческой деятельности, которую стала вести специально созданная для этого госкомпания. Последняя занялась пассажирскими и грузовыми перевозками, а также управлением инфраструктурой. Она объединяет в себе эти функции до сих пор.

В Китае закон допускает существование нескольких видов железных дорог:

- Государственных,
- Региональных, управляемых руководством провинций или городов,
- Индустриальных, служащих целям промышленных производств,
- Частных путей, которые соединяются с основной частью сети.

Дальнейшая реструктуризация сектора была и остается предметом обсуждения в том числе академического сообщества. Помимо «европейского» пути с отделением управления инфраструктурой от транспортных операций обсуждался «американский» вариант с созданием нескольких вертикально интегрированных игроков [7]. Хотя подобные масштабные реформы не были произведены, Китай делал менее значительные шаги к рыночному устройству сектора. В частности, в этой связи менялась корпоративная структура госкомпаний.

В Европе история сектора железнодорожных перевозок развивалась по следующему сценарию. После того, как пути были построены и управляемы частными компаниями, страны пришли к решению национализировать их в начале 20 века [1]. Со временем в секторе накопились серьезные сложности. Эффективность железнодорожного транспорта снижалась, государства были вынуждены прибегать к масштабному субсидированию; при этом доля данного транспорта в общем объеме перевозок зачастую снижалась [18]. Хотя частично указанные трудности могли определяться внешними факторами [16], для решения этих проблем европейские страны стали прибегать к существенным реформам. Как отмечают Фингер и Мессулам, современное регулирование железнодорожного сектора можно назвать детищем европейской политики, сложившейся в ходе этих реформ [10].

Основные принципы реформ можно перечислить следующим образом [22]:

- Вертикальная сепарация, то есть отделение управления инфраструктурой от самих перевозок
- Обеспечение честной конкуренции и свободный вход на рынок,
- Наличие независимого регулятора

Осуществление реформ происходило в Европе не одновременно. Первой в данном направлении была Швеция, начавшая вертикальную сепарацию в 1988 году, однако большинство европейских стран встало на путь реформ позже. В 1998 году Европейская комиссия официально поставила задачи отделения сектора от государственного управления, разделения (по меньшей мере бухгалтерского) инфраструктуры от транспортных операций и обеспечения свободы входа на рынок. Также ставилась задача отделения пассажирского бизнеса от грузового [10]. Отметим, что в европейских странах первый, как правило, крупнее [1] [23]. С точки зрения Европейской комиссии вертикальная сепарация упрощает обеспечение перевозчиков к сети без дискриминации [21].

В Европе принято выделять три основных модели устройства рынка железнодорожных перевозок: шведскую, французскую и немецкую [9]. В случае шведской модели имеет место полное отделение управления инфраструктурой от операций по перевозке (пример – Швеция, Великобритания, Испания). При немецкой модели в секторе существует холдинг, объединяющий компанию по управлению инфраструктурой и одного или нескольких перевозчиков. Эта пример неполной сепарации, но немецкая модель позволяет сохранять преимущества интегрированных компаний (экономия от масштаба, лучшая координация работы), допуская на рынок независимых игроков. Немецкая модель имеет место, к примеру, в Германии, Австрии, Италии. При французской модели происходит сепарация не всех, а только основных функций. Оператор самостоятельно занимается перевозками, но такого рода задачи, как контроль безопасности, организация движения поездов решаются объединенно (пример – Франция, Чехия, Венгрия). В статье Грушевской и соавторов показывается, что данные модели складывались в результате эволюции традиционных схем (с управлением посредством государственных ведомств. Важную роль при этом играли дискуссии основных участников рынка, их интересы и компромиссы [9].

В связи с отделением управления инфраструктурой от операций возникает вопрос обеспечения доступа к сети железных дорог. Всемирный банк разделяет два режима предоставления доступа к сети:

- Мандатный (свободный) режим
- Добровольный режим, при котором управляющий инфраструктурой решает, предоставить доступ или нет

В Западной Европе свободный доступ существует повсеместно [1]. Также в Европе достаточно популярна франчайзинговая схема, при которой компании получают право оперировать на том или ином участке железнодорожной сети на определенный период времени. Если в первом случае происходит конкуренция на рынке, то во втором имеет место конкуренция за рынок.

Помимо обеспечения права входа на рынок новых игроков популярным способом внедрения конкуренции является также использование системы концессий или франчайзинга, при которой компании на какое-то время получает право использовать инфраструктуру [24].

Для обеспечения свободного входа на рынок и решения вопроса конфликта интересов европейская политика предполагает наличие независимого регулятора. В частности, в европейских странах министерства не могут выполнять функцию регулятора [9].

1.1 Варианты целеполагания при регулировании сектора грузовых железнодорожных перевозок различных стран

Цели регулирования сектора железнодорожных перевозок (грузовых в частности) в настоящее время определяются во многом тенденциями и изменениями, через которые этот сектор проходил в последние десятилетия.

В течение долгого времени большинство стран, включая самые развитые, имели так называемую традиционную структуру сектора железнодорожных перевозок, при которой существовала одна государственная компания, управлявшая сетью и осуществлявшая перевозки. Как отмечают в своей книге Кампос (Campos) и Кантос (Cantos) [0], при таком устройстве рынка методы регулирования отрасли были достаточно простыми и сводились к контролю уровня качества и цен с целью недопущения злоупотребления монопольной властью. Решения по закрытию железнодорожных линий или запуску новых услуг должны были пройти одобрение правительством. Регулирование производилось с мыслью о необходимости сохранения государственного контроля над железнодорожными перевозками.

Традиционное устройство сектора вело к накоплению ряда проблем, в том числе растущему дефициту железнодорожных компаний, который компенсировался государственными субсидиями. Хотя снижение доли железнодорожного транспорта объяснялось в том числе внешними факторами (развитие автомобильных перевозок и так далее), слабость сектора проявилась в том, что он не смог приспособиться к меняющимся условиям рынка.

В последние десятилетия многие страны стали менять подход к регулированию сектора и встали на путь реформ. Как отмечает Грушевская (Grushevskaja) с соавторами [9], мотивацией реформ в сфере железных дорог может быть стремление решить проблему эффективности, устранить финансовую убыточность и перекрестное субсидирование, высокую степень износа дорог и подвижного состава, снизить существенные государственные субсидии и привлечь инвестиции. Реформаторы обычно хотят увеличить долю железнодорожного транспорта в пассажиро- и грузопотоке через улучшение эффективности, внедрение конкуренции и финансовой прозрачности. Регуляторная деятельность стран-реформаторов также подчиняется указанным целям.

Как отмечают Фингер (Finger) и Мессулам (Messulam) [10], несмотря на определенный исторический опыт США, современное регулирование железнодорожного сектора можно назвать детищем европейской политики, возникшей в начале 1990-х годов. В Европе был выбран путь, предполагающий отделение (сепарацию) деятельности по управлению инфраструктурой от деятельности по перевозке пассажиров и грузов. Это определило и особенности регуляторной деятельности в Европе. Ее можно разделить на

регулирование управления инфраструктурой и регулирование деятельности операторов (перевозчиков).

Регулирование управляющей сетью организации в Европе имеет несколько направлений, которые на основе исследования Фингера и Мессулама описываются ниже.

Регулирование цен за использование сети. С микроэкономической точки зрения плата должны быть близка к действительным издержкам. С макроэкономической точки зрения должна обеспечиваться максимальная отдача на активы (инфраструктуру) с последующим справедливым распределением ее между управляющей и операторами. Соответствующие органы стремятся не допустить завышение цен и поддерживать конкуренцию, давая при этом возможность управляющей компании эффективно вести свою деятельность.

Регулирование поддержания и развития сети. У регулятора могут быть среднесрочные и долгосрочные цели. Управляющая компания может не хотеть осуществлять те или иные инвестиции. Регулятор должен действовать в соответствии с продуманным планом развития инфраструктуры, отвечающим интересам страны в целом.

Регулирование доступа к сети. Регулятор разрабатывает детальные правила игры, регламентирующие доступ к инфраструктуре. Это крайне важно с точки зрения стимулирования конкуренции. В случае, когда есть доминирующий (интегрированный) игрок, главной целью является недопущение дискриминации с его стороны по отношению к малым игрокам. Если сектор более фрагментирован и нет интегрированной компании на рынке, роль регулятора в этом случае сложнее. Он должен учитывать интересы многих игроков. При такой схеме регулятор имеет больше власти, и он может становится участником разработки отраслевой политики, однако с точки зрения политики ЕС это считается нежелательным.

Регулирование безопасности. Предполагает требования к расписанию, к своевременному обновлению оборудования, проведению тренингов и так далее.

Что касается второй части, регулирования деятельности операторов, то их отношения с управляющей инфраструктурой организацией определяет отраслевой регулятор. Конкуренция может также регулироваться соответствующим (антимонопольным) органом страны.

Управляющие станциями. На пассажирские станциях ответственные компании должны обеспечивать доступ к информации и другим услугам без дискриминации.

На данный момент ЕС также ставит долгосрочные цели увеличения доли железнодорожного транспорта. В частности, к 2030 году 30% всех грузовых перевозок на дистанциях свыше 300 километров должны осуществляться посредством железных дорог. К 2059 году это значение должно составить 50%. Такие цели обусловлены желанием

увеличить эффективность использования ресурсов и снизить уровень загрязнений окружающей среды.

Таким образом, регулирование сектора железных дорог ставит перед собой несколько наиболее часто встречающихся целей:

- Рост эффективности,
- Устранение убыточности и снижение объема субсидий,
- Развитие инфраструктуры, отвечающее требованиям сектора и экономики в целом.

Отдельным направлением является регулирование тарифов. Целью регулятора в случае наличия доминирующего игрока обычно является недопущение завышения цен при условии возможности получения разумной прибыли.

В европейских странах, вставших на путь вертикальной сепарации и либерализации, регулятор стремится обеспечивать доступ к сети без дискриминации, способствуя развитию конкуренции.

Перечисленные выше цели нередко служат для достижения другой масштабной цели – увеличения доли железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок.

1.2 Релевантные практики и примеры успешной государственной политики

Ниже производится обзор международного опыта в регулировании сектора грузовых железнодорожных перевозок.

Лаурино (Laurino), Рамелла (Ramella) и Берия (Beria): Экономическое регулирование железнодорожных сетей: глобальный обзор [0].

В данной работе авторы отмечают, что регулирование сектора железнодорожных перевозок во многом определяется его до некоторой степени монополистической сущностью (в частности, наличием экономии от масштаба). Целью регулирования является, таким образом, недопущение монополизации, решение проблемы асимметрии информации, обеспечение равного доступа к важнейшему оборудованию и мониторинг деятельность предоставляющих услуги организаций.

Обзор включает 20 стран из разных частей мира и освещает три аспекта:

- Общие и количественные характеристики инфраструктуры,
- Особенности текущей регуляторной системы,
- Органы, осуществляющие регулирование.

Включены крупнейшие страны с точки зрения экономики, численности населения и протяженности железнодорожной сети. В числе других стран рассматривается и Российская Федерация.

В большинстве стран основная часть железнодорожной сети возникла во второй половине 19 века. После Второй мировой войны падение объемов перевозок и растущие издержки привели к закрытию некоторых путей. Первой высокоскоростную линию

открыла Япония в 1964 году. Европа сделала это в 1977 году, а Китай лишь в 2003, что не помешало ему выйти теперь на первое место по длине таких линий.

Наибольшее количество операторов (перевозчиков) есть на рынке и США, где сосуществуют вертикально интегрированные компании. Вторым идет Китай, где переход к системе совместных предприятий (joint venture) привело к наличию многих операторов в секторе.

Модели управления сетью различны. Традиционная модель предполагает осуществление управления посредством государственного ведомства. Альтернативная модель предполагает наличие компании (государственной или частной), занимающейся управлением сетью, как правило, по договору концессии. Третий вариант заключается в частном владении сетью. Первая модель имеет место в половине рассматриваемых стран, а третья – в более, чем трети стран.

Во многих странах инфраструктура принадлежит государству и управляется либо напрямую либо посредством государственной компании.

В Европе история развивалась по следующему сценарию. После того, как пути были построены и управляемы частными компаниями, страны пришли к решению национализировать их в начале 20 века. Попытку приватизации предприняла лишь Великобритания в 1990-х годах, однако затем был осуществлен частичный откат к прежней схеме. Сетью стала управлять компания, которая формально по-прежнему была частной организацией, однако зависела от государства, которое гарантировало выплату его долговых обязательств.

В Швеции и Испании сетью управляет государственное агентство, а в остальной Европе – государственная компания. Относительно недавно по этому же пути пошли Россия и Китай, образовав принадлежащие государству компании.

До 2013 года в Китае большей частью сети владело и выступало вместе с тем регулятором Министерство железных дорог. После реформы регулятором и автором политики в данной сфере стало Министерство транспорта, а новый орган стал администрировать сектор. Новообразованная компания занялась управление сетью и ее поддержанием. Однако, позже вертикально интегрированной компании, созданный в рамках государственно-частного партнерства, играют все большую роль, так как политика государства направлена на диверсификацию финансирования инфраструктуры.

В Австралии присутствуют различные схемы управления сетью. В США и Канаде сети в основном принадлежат частным компаниям. В Чили ситуация неоднородна. Часть сети приватизирована, а другая находится в руках государства, которое предоставляет концессии частным грузоперевозчикам. В Бразилии сеть была передана в управление 12

компаниям в рамках концессий на 30 лет с возможностью пролонгации. Нечто похожее можно наблюдать и в Мексике.

Схема с концессией является достаточно популярной в мире. Она не только помогает передать ответственность за управление сетью, но и оказывается удобным механизмом строительства новых железнодорожных путей, как в Бразилии. Несколько концессий действуют и в Индии. В Италии государство по концессии передало управление сетью государственной же компании. Другой регуляторный аспект, определяющий экономическую реальность сектора железнодорожных перевозок, это вертикальная сепарация (разделение интегрированной структуры на часть, которая занимается управлением инфраструктурой, и другую, которая занимается перевозками). Многие исследователи согласны с тем, что вертикальная сепарация ведет к увеличению уровня конкуренции, но ее влияние на издержки не очевидно. Существует полная сепарация (Великобритания, Швеция, Испания), отделение основных функций по управлению инфраструктурой (Франция, Венгрия) и существование двух организаций в рамках холдинга (Германия, Италия, Австрия). Во Франции оператор занимается поддержанием инфраструктуры фактически по договору с компанией, управляющей сетью.

В России авторы следующим образом описывают ситуацию. Ряд реформ создали РЖД, которая управляет теперь 99% сети. Также были выделены дочерние компании РЖД, которым головная компания передала свою собственность в рамках подготовки к приватизации. Первый результат – приватизация Первой грузовой компании. Реформы предполагали также растущее присутствие частных игроков в сфере пассажирских перевозок.

В Японии по реформа 1987 года сеть была разделена между 6 вертикально интегрированными пассажирскими компаниями, а единственная государственная грузовая компания использовала сеть, находящуюся в пользовании этих 6 компаний. В Турции в 2013 году интегрированный сектор разделили на управление инфраструктурой, пассажирскими и грузовыми перевозками. Предполагалось создание государственной компании, занимающейся инфраструктурой, и второй, оказывающей услуги с помощью располагаемых поездов. В Индии и Китае все компании вертикально интегрированы и государство регулирует все аспекты. В США, Канаде, Австралии (2 компании) и ЮАР на обычно вертикально интегрированная (грузовая) компания предоставляет пассажирским перевозчикам возможность использования сети.

Доступ на рынок. В случае, если имела место вертикальная сепарация, управляющая сетью организация должна предоставлять перевозчикам за плату право пользования инфраструктурой. Всемирный банк разделяет два режима предоставления доступа к сети:

- Мандатный, при котором предоставляется свободный доступ ко всей сети или части сети,

- Добровольный режим, при котором управляющий инфраструктурой решает, предоставить доступ или нет.

Свободный доступ часто труднодостижим, особенно в случае наличия конфликта интересов. В данном вопросе существует большая необходимость в регулировании. В Западной Европе свободный доступ существует повсеместно. То же в большей части Австралии, где существуют три способа получения доступа к сети. Есть страны, где нормативно оговорен свободный доступ, но это установлено лишь формально (Канада, Турция). В США на части дорог доступ гарантирован лишь владельцу. Там существует также практика операционной деятельности компании на чужом участке сети за плату. Похожая ситуация в Мексике. В Бразилии нормативно оговаривается необходимость предоставления интегрированными компаниями права доступа к своему участку сети другим компаниями.

В работе называются органы регулирования вопросов безопасности и экономических вопросов в каждой из рассматриваемых стран, включая Российскую Федерацию.

Подводя итог обзору, авторы отмечают, что за исключением Америки и Австралии железнодорожная сеть в значительной степени находится в руках государств. Вертикальная интегрированность наблюдается также во многих странах, а вертикальная сепарация нередко имеет место лишь формально. В сфере грузовых перевозок право свободного входа на рынок в большинстве случаев существует.

С точки зрения выбора оптимальной конфигурации открытыми остаются вопросы, касающиеся вертикальной сепарации, ценовых режимов и концессионных схем.

Отчет Roland Berger (2013): Оптимальное устройство железнодорожного сектора – уроки из опыта неевропейских стран [2].

В работе говорится о том, что общее устройство сектора определяется следующим аспектами:

- Вертикальная сепарация,
- Сепарация государственной и частной сфер,
- Принадлежность основной части железных дорог и объем государственного финансирования,
- Тип регулирования (безопасности, свободного доступа и так далее) ,
- Организация конкуренции внутри сектора (может быть отсутствующей, быть за пути, на параллельных путях и так далее).

Отмечается, что на момент написания отчета лишь 2% мирового объема перевозок осуществлялось вертикально разделенными железными дорогами.

Приводится ряд исследований, которые дают повод для сомнения в положительном эффекте реформ по реструктуризации сектора. Особенно неясным, согласно изложенному пересказу исследований, является ответ на вопрос об эффекте от вертикальной сепарации. Приводят важный пример. Китай проводил вертикальную сепарацию в выбранных регионах с 1998 года, но возникшие проблемы привели к отказу от этой стратегии и развороту. В числе возникших сложностей были следующие:

- Ухудшение показателей издержек и эффективности. Возникло дублирование функций по составлению расписаний, контролю безопасности и так далее;
- Конфликт интересов. Плата за доступ к сети определялась количеством купленных пассажирами билетов на станции. Операторы стали продавать билеты в поездах;
- Недовольство работников. Сотрудники компании, управлявшей сетью, чувствовали себя ущемленными в сравнении с работниками пассажирских перевозчиков, зарплаты которых были выше. Имели место стачки.

В итоге спустя 4 года эксперимент был завершён и свернут.

Рассматриваются несколько стран за пределами Европы, выбранные по критериям размера, эффективности и старости:

- США и Канада. Пример больших вертикально интегрированных, либерализованных и существующих за свой счет рынков грузовых перевозок и неинтегрированных рынков пассажирских перевозок;
- Япония. Отличается вертикально интегрированной и существующей за свой счет системой пассажирских железнодорожных перевозок;
- Китай. Быстро растущий рынок с одним доминирующим игроком на рынке, который и регулирует сектор, и оперирует подвижным составом;
- Россия. Очень большая система железных дорог с интегрированной структурой рынка грузовых перевозок, который находится в процессе реформирования.

Суммарно на эти страны приходится 80% мирового грузооборота и половина мирового пассажирооборота.

Общие выводы:

- Железнодорожные сети в рассматриваемых странах в основной своей части находятся в ведении крупных вертикально интегрированных компаний. Китай предпринимал шаги по вертикальной сепарации, но вернулся к изначальной модели;
- Разделение задач по ведению бизнеса в секторе и регулированию сектора имеет место в указанных странах;
- Все страны делали те или иные шаги в направлении приватизации;

- Основное конкурентное давление исходит от других видов транспорта. В Северной Америке оно наблюдается и внутри сектора.

Авторами также отмечается, что по всей видимости существует положительная связь между интегрированностью сектора железнодорожных перевозок и объемом его предложения. Крупнейшие компании мира это в основном компании из стран, где имеет место вертикальная интегрированность.

1.3 Сравнение подходов к тарификации в разных странах

Как отмечается в книге Кампоса и Кантоса [0], с точки зрения эффективного использования ресурсов в экономике цена транспортной услуги должна соответствовать альтернативным издержкам ее предоставления. Это есть принцип первого наилучшего. Исходя из этой парадигмы роль государства определяют как контроль монопольной власти на рынке. Однако, следование принципу первого наилучшего сопряжено со сложностями расчета альтернативной стоимости и в отрасли со значительной экономией от масштаба ведет к потерям. По этой причине были разработаны альтернативные подходы ценового контроля.

В сфере перевозок широко применяются методы ценовой дискриминации. Одна из форм- двухставочные тарифы. Зачастую выгодные для перевозчиков, их применимость ограничено информационными требованиями и (иногда) социальной неприемлемостью. С точки зрения авторов, концессионный контракты должны содержать механизмы ценового контроля, учитывающие следующее:

- Уровень монопольной власти,
- Некоммерческие цели государства,
- Ограничительные факторы типа конкуренции между видами транспорта.

На практике двумя популярнейшими альтернативами принципа первого наилучшего являются механизмы регулирования нормы прибыли и предельной цены.

Регулирование нормы прибыли используется в Канаде, Японии и США. Обычно регулятор изучает издержки компании за период и далее позволяет получить «разумную» прибыль (1).

$$\text{Выручка} = (\text{Переменные издержки}) + (\text{Норма прибыли} * \text{База}) \quad (1)$$

База представляет из себя инвестиции, на которые разрешено получить прибыль. Обычно это большая часть фиксированных издержек минус амортизация и рабочий (оборотный) капитал. Норма прибыли устанавливается разной для разных услуг.

Данный вид регулирования может создавать следующие проблемы:

- Низкие стимулы для повышения эффективности (кампания имеет возможность перекладывать дополнительные траты на потребителей),
- Чрезмерное инвестирование и использование капитала (так как компании гарантирована возможность покрытия этих расходов),
- Большая свобода регулятора в определении нормы прибыли и базы снижает стимулы фирмы к максимизации ренты.

Другим механизмом, как было упомянуто, является установка предельной цены. Последняя выбирается по принципу издержки (подсчитывается долгосрочный уровень предельных издержек) плюс некоторый стимулы. Таким образом компании дается стимул для увеличения эффективности за счет снижения издержек, что было бы невозможно при механизме нормы прибыли. Этот подход использовалась для регулирования деятельности британской компании Railtrack, управлявшей инфраструктурой.

Есть несколько вариаций механизма предельной цены. Одна из самых распространенных в сфере железнодорожных перевозок – RPI-X формула. Согласно ей цены на набор услуг компании могут возрасти не более, чем розничный ценовой индекс RPI минус фиксированное число X (2):

$$\text{Цена (год 1)} = \text{Цена(год 0)} + (RPI - X) \quad (2)$$

Где RPI это розничный ценовой индекс,

X – число процентов, заданное регулятором. Такой подход был, к примеру, применен к пассажирским перевозкам в Великобритании. Фактор X задает требование к темпу роста эффективности.

Если предельная цена слишком высока, то слишком малая доля прибыли изымается в пользу потребителей и имеются большие чистые издержки (deadweight loss). Если она слишком низко установлена, компания может работать в убыток. В контракте концессии может быть также указано, что некоторые сложнопредсказуемые издержки могут перекладываться на потребителей.

Таким образом, в отношении сектора железнодорожных перевозок используются довольно стандартные методы экономического контроля. Важной особенностью их применения в сфере железных дорог является то, что фирмам все же предоставляется ощутимая коммерческая свобода.

Поскольку ценовое регулирование может приводить к попыткам компаний компенсировать его снижением качества, то крайне важным является одновременное регламентирование требований к качеству.

Питтман (2005): Структурная сепарация для создания конкуренции? Пример железнодорожных грузоперевозок [12].

В своей работе Питтман отмечает важную особенность сектора железнодорожных перевозок, которая создает одну из главных дилемм ценового контроля в секторе. Эта особенность состоит в том, что фиксированные издержки играют в случае железнодорожных перевозок очень важную роль. Если цена на услуги компании задается исключительно предельными издержками, то она не покрывает фиксированные расходы на сеть железных дорог, а если цена устанавливается выше предельных издержек, то услугами железнодорожной компании не могут пользоваться клиенты, которые оценивают полезность услуги на уровне предельных издержек или чуть выше. Последний случай создает неэффективность в экономике.

Есть два способа решения проблемы указанной неэффективности: государственные субсидии и ценовая дискриминация.

Субсидии (применяемые в Европе достаточно широко) создают для компаний плохие стимулы, так как последние знают о возможности смягчения бюджетного ограничения. В дополнение к этому, возникают негативные последствия тесного государственного вмешательства в операционную деятельность, а также необходимость повышения налогов для покрытия новых бюджетных расходов. Автор также отмечает, что теневая стоимость государственных средств может быть высока в развивающихся странах.

Дискриминация может применяться с методом Рамсея или двухставочных тарифов (третий и второй типы). В Европе ее использование приводило к сложностям. К примеру, в Германии антимонопольный орган увидел в двухставочном методе ущемление мелких клиентов, после чего компания-монополист вновь перешла к одноставочному тарифу.

К изложенному Питтманом можно добавить, что политика ЕС подталкивает страны к приближению цен к предельным издержкам, однако не все страны следуют этому принципу одинаково. Как отмечают Фрибель (Friebel) с соавторами [13], часть стран действительно устанавливают цены на уровне, крайне близком к предельным издержкам (Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Великобритания), а другие фиксируют их несколько выше, чтобы компании могли покрывать определенную часть фиксированных издержек (Германия, Австрия, Франция и Италия).

Лаурино, Рамелла и Берия (2015): Экономическое регулирование железнодорожных сетей: глобальный обзор [0].

В случае вертикальной сепарации управляющая инфраструктурой (железнодорожной сетью) компания определяет плату для операторов. Она может включать в себя не только экономические издержки управляющей компании, но и социальные издержки, управление заторами и нехваткой пропускной способности, вспомогательные

услуги. Тарифы могут устанавливаться ниже промышленных издержек для стимулирования конкуренции.

Для операторов плата за пользование инфраструктурой составляет значительную часть их издержек [14]. В случае, если она слишком высока, конкуренция может очевидным образом затрудниться. В Европейском союзе существует требование о том, что плата должна формироваться на основе издержек, понесенных управляющей инфраструктурой компанией напрямую вследствие оказанных услуг.

В секторе железнодорожных перевозок существует исторически сложившаяся практика существенных государственных субсидий. С другой стороны важным обстоятельством является наличие экологических, социальных и других экстерналий. Последние использовались для обоснования указанных субсидий.

Во многих странах, включая европейские, государственные источники финансирования составляют основную часть в инфраструктурных инвестициях, а плата за пользование железнодорожной сетью покрывает расходы на поддержание сети и различные операции.

Принцип формирования тарифов может быть разным. В Италии плата за использование скоростных путей включает и операционные издержки, и часть инвестиционных затрат, не покрываемых государственными средствами. На остальной части сети плата за использование покрывает лишь операционные издержки. В Германии за счет взимаемой с операторов платы покрывается большая часть инфраструктурных издержек. Похожая ситуация имеет место в Венгрии, России и части Австралии, где взимаемая плата составляет небольшую долю расходов на инфраструктуру. В Великобритании есть два типа взимаемых плат. Первая покрывает износ инфраструктуры, а вторая покрывает некоторые фиксированные издержки в виде надбавки, которые платят часть пассажирских и грузовые операторы. В Австрии, юге Чили и Японии (в сфере грузовых перевозок) тарифы формируются на основе операционных издержек. Швеция же является единственной страной, включающей издержки, связанные с окружающей средой и авариями. В США и Канаде тарифы включают полные издержки в тех случаях, когда имеет место свободный доступ. На Австралийских государственных путях тарифы разнятся от уровня предельных издержек в минимальном случае до уровня, покрывающего долгосрочные переменные издержки и норму прибыли на инвестиции. Среди европейских стран Великобритания, Франция, Германия и Австрия взимают дополнительную плату в часы пик на загруженных, хотя она не определяется действительными промышленными издержками.

Обычно уровень тарифов определяется управляющей сетью компанией, иногда в процессе обсуждения с профильным ведомством. В Великобритании каждые пять лет

тарифы за пользования сетью и результаты деятельности управляющей компании пересматриваются в соответствии с принципом выручки/цены, определяющим стимулы в секторе. Схема определения максимальных тарифов еще не используется в Германии, где операторам гарантирован доступ к сети без дискриминации. В Бразилии договоры концессии включают пункт о максимальном уровне тарифов. В США Акт Стаггера 1980 привел к дерегулированию и предоставлению свободы в тарификации. Государство вмешивается лишь для:

- Решения проблемы монопольного ценообразования на направлении,
- Недопущения неконкурентного поведения в сфере общих услуг.

В США и Мексике концессионеры определяют тарифы ниже определенного максимума, который определяется совместно с государством. Требуется отсутствие дискриминации при установлении тарифов. Похожая схема и в Японии, где тарифы интегрированных компаний определяются в соответствии с принципом неявной конкуренции (*yardstick competition*), который по некоторым свидетельствам дает результат [15]. В Канаде максимум для тарифов не установлен, а в ЮАР он зависит от перекрестного субсидирования между портами и железнодорожными услугами.

Таким образом, на тарификацию и ее регулирование существенное влияние оказывает большая доля фиксированных издержек в секторе железнодорожных перевозок. Если тарифы определить на уровне предельных издержек, то фиксированные расходы не будут покрыты, что крайне проблематично для компаний. Если же они выше предельных издержек, то часть потенциальных пользователей отказываются от услуги, что создает экономические потери.

Страны выходят из этой ситуации применяя либо субсидии, либо ценовую дискриминацию. В первом случае мягкое бюджетное ограничение портит стимулы компаний, тратятся бюджетные деньги, может возникать коррупция. Во втором – использование метода Рамсея и/или двухставочных тарифов может приводить к жалобам по поводу несправедливого ценообразования.

В Европе некоторые страны приближают тарифы к предельным издержкам, а другие позволяют делать к ним существенные надбавки. Иногда тарифы включают социальные издержки, управление заторами и нехваткой пропускной способности, вспомогательные услуги.

Также двумя частыми альтернативами принципа первого наилучшего (когда тарифы равны предельным издержкам) являются механизмы регулирования нормы прибыли и предельной цены. В первом случае компании позволено получать на часть фиксированных издержек некую нормы прибыли. Недостатками этого подхода являются отсутствие стимулов к повышению эффективности, возможность неразумных инвестиций и большая

власть регулятора. Во втором случае устанавливается предельная цена, которая обычно растет медленнее индекса потребительских цен. Это дает стимулы к повышению эффективности, но может отнимать стимулы к инвестициям.

Ввиду того, что ценовое регулирование может приводить к снижению качества услуг, то крайне важным является регламентирование требований к качеству.

1.4 Торговля с использованием железнодорожного транспорта

При оптимальном устройстве и регулировании сектора грузовых железнодорожных перевозок производители и продавцы товаров имеют привлекательный и эффективный способ их транспортировки. Для понимания закономерностей, существующих в сфере торговли с использованием железнодорожного транспорта и, в частности, влияния стоимости перевозки на объемы торговли, мы провели количественный анализ с использованием эконометрических методов.

Для анализа внутренней торговли России с использованием железнодорожного транспорта мы используем гравитационную модель. Обычно она применяется для анализа суммарных двусторонних торговых потоков. Тем не менее, мы считаем возможным применение гравитационной модели для анализа торговли посредством одного вида транспорта, исходя из приведенных далее соображений.

Важно отметить, что структура перевозимых различными видами транспорта грузов может существенно различаться. К примеру, для железнодорожного транспорта в число основных видов грузов входят уголь, руды, металлы, минеральные удобрения, лес и зерновые. Автомобильный транспорт ввиду своей гибкости имеет преимущество, к примеру, в сфере перевозок быстропортящихся товаров.

Оценивая гравитационную модель на данных по железнодорожным перевозкам, мы предполагаем, что наборы товаров, перевозимых посредством различных видов транспорта, не пересекаются либо пересекаются в малой степени. Доля железнодорожного транспорта в суммарном торговом потоке зависит, таким образом, большей частью от товарной структуры этого потока. С другой стороны, возможно частичное перераспределение потока между видами транспорта, величина которого зависит от относительной привлекательности альтернативных способов перевозки.

Можно ожидать возникновения определенных проблем, осложняющих использование описанного подхода. Во-первых, доля железнодорожного транспорта для разных пар регионов может быть различной. Во-вторых, предположение о нулевом сальдо торгового баланса становится менее реалистичным, чем при анализе суммарных потоков. Для решения первой потенциальной проблемы мы добавляем в модель фактор доли добывающей отрасли в валовом выпуске регионов, призванный отразить разницу в товарной структуре торговли, а также относительный уровень тарифов автоперевозок для

учета конкуренции между двумя видами транспорта и возможного перераспределения торговых потоков между ними. Что касается второй проблемы, на эмпирическом уровне она устраняется добавлением фиксированных эффектов на регионы отправления и назначения. Как будет показано ниже, такое дополнение не оказывает существенного влияния на значения коэффициентов модели.

В качестве основы нашей модели используется (3):

$$\ln x_{ijt} = a + \beta_1 \ln y_{it} + \beta_2 \ln y_{jt} + \beta_3 \ln dist_{ij} + \beta_8 \ln MRDist_{ijt} + \varepsilon, \quad (3)$$

где x_{ijt} — это торговый поток из региона i в регион j в год t (перевезенный железнодорожным транспортом), y_{1t} и y_{2t} — ВРП регионов отправки и получения, $dist_{ij}$ — расстояние между регионами, $MRDist_{ijt}$ — многостороннее сопротивление. Предполагается, что размер экономик партнеров положительно влияет на объем торговли между ними, а расстояние — отрицательно. Многостороннее сопротивление, согласно теории, имеет положительное влияние на зависимую переменную.

В модель также включается переменная тарифа за перевозку, данными о котором мы располагаем. Важно заметить, что одновременное включение переменной расстояния и стоимости перевозки имеет смысл, так как переменная расстояния обычно включается в гравитационное уравнение как отражение не только транспортных затрат, но и других торговых издержек (к примеру, информационных). Согласно гипотезе, обе переменные имеют отрицательный эффект на торговый поток. Далее мы предполагаем, что факт наличия общей границы у регионов России, как и в случае с отдельными странами, может способствовать более интенсивной торговле. Эффекты от перечисленных факторов могут сильно различаться в зависимости от года. С целью учета этого обстоятельства вводятся дамми-переменные на каждый год.

В итоге модель приобретает следующий вид (4):

$$\ln x_{ijt} = a + \beta_1 \ln y_{it} + \beta_2 \ln y_{jt} - \beta_3 \ln dist_{ij} - \beta_4 \ln cost_{ijt} + \beta_5 adj_{ij} + \beta_8 \ln MRDist_{ijt} + \sum_t \beta_{8+t} year_t + \varepsilon, \quad (4)$$

где $cost_{ijt}$ — средневзвешенная стоимость отправки груза железной дорогой на тонну-километр (весом выступает стоимость груза), adj_{ij} — дамми-переменная на наличие общей границы между региона i и j , а $year_t$ — набор дамми-переменных на разные годы.

Ряд других регрессоров, включенных в модель с целью оценки эффекта от специфических факторов, это объем экспорта регионов относительно из ВРП (предполагается положительная связь с объемом торговли), дамми нахождение в одном

федеральном округе (предполагается положительная связь), уровень тарифа за перевозку автомобильным транспортом (предполагается положительная связь) и доля добывающих отраслей в ВРП региона-отправителя (предполагается положительная связь).

В основе текущего анализа лежат данные по грузовым железнодорожным перевозкам в период с 2012 года по 2016-й. Данные включают 78 регионов. Статистика по валовому выпуску субъектов Российской Федерации, а также по доле в нем добывающей отрасли взята из сборников Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели» за период 2012–2016 годов². Источником данных по объему экспорта (за рубеж) для регионов-участников внутренней торговли стала база Федеральной таможенной службы.

Для цели учета стоимости грузовых перевозок другим (автомобильным) видом транспорта были собраны данные по тарифам с сайта одной из компаний-автоперевозчиков³ за 2018 год, так как данные за 2012–2016 годы были недоступны. Прежде всего нас интересует вариация в тарифах на различных направлениях, которая с большой долей вероятности не изменилась существенно за несколько лет.

Для получения стоимостных объемов торговли сначала считались удельные стоимости групп товаров для каждого из 5 лет на основе данных ФТС, которые содержат данный о физическом и стоимостном объеме экспорта. Для перехода от кодов ТН ВЭД, используемых ФТС, к кодам ОКВЭД были использованы ключи. Далее объем внутренней торговли в тоннах умножался на удельную стоимость экспорта соответствующей товарной группы всеми видами транспорта.

Регрессии оценивались методом квази-максимального правдоподобия Пуассона (PPML). Таблица 1 включает полученные результаты.

Таблица 1 – Результаты собственных оценок

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Переменные	Торговый поток					
Ln ВРП (<i>i</i>)	0,903*** (0,0611)	0,819*** (0,0796)	0,902*** (0,0609)	0,916*** (0,0660)	0,837*** (0,0643)	1,588** (0,808)
Ln ВРП (<i>j</i>)	0,836*** (0,0669)	0,768*** (0,0828)	0,835*** (0,0661)	0,854*** (0,0700)	0,851*** (0,0719)	0,782 (0,523)
Ln Расстояние	-0,858*** (0,116)	-0,804*** (0,112)	-0,812*** (0,136)	-0,914*** (0,112)	-0,952*** (0,121)	-0,935*** (0,109)
Ln Тариф на т-км	-0,808*** (0,0772)	-0,807*** (0,0843)	-0,812*** (0,0772)	-0,833*** (0,0852)	-0,793*** (0,0825)	-0,698*** (0,0776)

² <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204>

³ <https://pecom.ru/business/rates/>

Общая граница	0,431**	0,585**	0,402*	0,386*	0,315	0,239
	(0,215)	(0,235)	(0,206)	(0,227)	(0,218)	(0,217)
Дамми-переменная на года	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Ln MR	6,255***	5,805***	6,112***	6,903***	6,665***	-1,198***
	(0,815)	(0,774)	(0,860)	(0,862)	(0,861)	(0,326)
Продолжение таблицы 1		81***				
объем экспорта (<i>i</i>)		(0,0469)				
		0,0635				
Ln Относительный объем экспорта (<i>j</i>)		(0,0568)				
			0,159			
Один ФО			(0,143)			
				-0,0807		
Ln Относительный автотариф				(0,0886)		
					0,0297	
Ln Доля добычи					(0,0262)	
Фиксированные эффекты регионов <i>i</i> и <i>j</i>						Да
Константа	-4,884**	-5,158**	-4,919**	-5,742***	-4,387**	2,260
	(2,034)	(2,087)	(2,006)	(2,100)	(2,226)	(14,13)
Число наблюдений	25,372	21,567	25,372	21,839	24,187	25,372
R-квадрат	0,125	0,130	0,125	0,131	0,130	0,218

Значения коэффициентов при переменных ВРП, расстояния и наличия общей границы оказались близки к тем, что получены в большинстве изученных нами научных работ по международной и межрегиональной торговле.

Согласно результатам оценки второй спецификации, экспортная ориентированность экономики региона-отправителя (но не региона-получателя) положительно связана с объемом их взаимной торговли. Включенный фактор тарифов на автоперевозку оказался статистически незначим. Коэффициент при доле добычи полезных ископаемых в структуре выпуска регионов также оказался статистически незначимым.

Последняя спецификация включает фиксированные эффекты регионов. Оценки коэффициентов при переменной расстояния между регионами и переменной тарифов не претерпевают значительных изменений в сравнении с предыдущими спецификациями, что свидетельствует о робастности полученных оценок.

Переменная уровня тарифов на транспортировку оказалась значимой, несмотря на одновременное включение фактора расстояния, что означает важность для торговли как транспортных, так и иных издержек.

2 Систематизация и анализ зарубежного опыта реформирования железнодорожных грузовых перевозок

2.1 Примеры реформирования структуры рынка грузовых железнодорожных перевозок

Существует пласт литературы, анализирующий результаты реформ в секторе грузовых железнодорожных перевозок. В частности, они оценивают эффект от вертикальной сепарации (по этому вопросу нет консенсуса) и эффект от конкуренции (в целом экономисты склонны считать его положительным). Ниже приводится ряд работ.

Бугна (Bougna) и Крозет (Crozet) (2016): К либерализации железнодорожного транспорта Европы: анализ и моделирование влияния конкуренции на продуктивность [18].

Европа, имея низкую эффективность в сфере железнодорожных перевозок, была вынуждена прибегнуть к реформам. Научные работы, анализирующие результаты этих реформ, зачастую приходят к выводу, что наиболее либерализованные в этом смысле страны имеют наилучшие показатели эффективности. Авторы данной научной статьи используют новую методологию, чтобы дать ответ на тот же вопрос.

В контексте железных дорог Бугна и Крозет понимают либерализацию как регуляторные шаги, стимулирующие конкуренцию для роста эффективности и инноваций. В данном секторе конкуренция может быть устроена следующим образом: конкуренция на путях (за клиентов) и конкуренция за пути (за право получения монополии на участке сети). Есть мнение (ООН), что конкуренция за пути возможно только в случае, если рынок велик и превышен порог минимального эффективного масштаба деятельности.

Данные покрывают период с 1997 года по 2011 год. Включены 17 европейских стран. На основе этих данных оценивается функция дистанции, включающая используемые факторы производства и выпуск. Она позволяет ответить на вопрос о том, на сколько страны могут снизить свои издержки, сохраняя прежний уровень выпуска.

На основе полученных оценок функции дистанции анализируется совокупная факторная производительность. Авторы используют методику, которая позволяет выделять отдельные компоненты, вносящие вклад в СФП: технологическое изменение, чистое изменение технической эффективности и изменение эффективности от масштаба (изменение, произошедшее от использования экономии от масштаба).

Для сравнения стран был использован тест равенства населений Крускала-Валлиса. Как можно видеть, Австрия и Португалия оказываются наиболее эффективными странами, а Румыния и Чехия входят в число экономик с наиболее низким уровнем эффективности в сфере железнодорожных перевозок.

До 2004 года второй по значимости компонентой после технологических изменений было изменение технической эффективности, а затем второй по значимости стал фактор изменения эффективности от масштаба.

На втором шаге авторы оценивают влияние различных факторов на производительную эффективность, посчитанную ранее. Таблица 2 приводит результаты.

Таблица 2 – Результаты оценки влияния институциональных факторов на производительную эффективность

Переменные	Модель 1	Модель 1	Модель 1
SEPARATION	-0,0117 (0,0204)		
FREEOPEN	0,0203 (0,0159)		
PASSTEND	0,0731*** (0,0279)		
OL		0,0121* (0,00684)	
COM			0,0157** (0,00748)
TRF	0,0629** (0,0309)	0,00232 (0,0595)	0,00502 (0,0593)
TRV	0,359*** (0,0366)	0,377*** (0,0509)	0,385*** (0,0508)
GDP	0,989*** (0,211)	0,673* (0,353)	0,667* (0,345)
GDPsq	0,0553*** (0,0116)	0,0411** (0,0189)	0,0411** (0,0185)
DSP	-0,145*** (0,0176)	0,14*** (0,0239)	0,153*** (0,0240)
TDENSITY	0,227*** (0,0349)	0,309*** (0,0548)	0,314*** (0,0544)
AREA	-0,101*** (0,0122)	-0,120*** (0,0195)	0,123*** (0,0194)
Xtl	0,110*** (0,0410)	0,0792 (0,0642)	0,0752 (0,0636)
PMF	0,00975 (0,0131)	0,161*** (0,0571)	0,158*** (0,0564)
PMV	0,0458* (0,0269)	-0,154*** (0,0456)	-0,154*** (0,0452)
Constant	7,303*** (1,144)	7,473*** (1,332)	- 7,436*** (1,905)
Sigma	0,0962*** (0,00436)	0,0836*** (0,00734)	0,0829*** (0,00727)
Observations	244	65	65

Независимые переменные можно разделить на две группы. Первая группа отражает институциональные и конкурентные параметры. Это возможность входа на рынок, то есть наличие конкуренции (Freeopen), наличие конкуренции за пути в пассажирской сфере (Passtend), фактор сепарации (Separate), индексы конкуренции (COM) и общей либерализации (OL). Вторая группа представляет из себя набор контрольных переменных. Производительная эффективность принимает значения от 0 до 1, использовалась Тобит модель.

В числе ключевых результатов можно перечислить следующие. Возможность участвовать в тендерах за право получения концессий в сфере пассажирских перевозок положительно влияет на производительную эффективность. Этот результат совпадает с опытом одних исследователей и противоречит опыту других экономистов.

Важно, что такие факторы, как сепарация, то есть отделения управления инфраструктурой от операционной транспортной деятельности, и наличие свободы доступа

на рынок новых игроков не являются значимыми факторами. Тем не менее, авторы отмечают положительный знак при переменной свободного доступа и отрицательный – при переменной вертикальной сепарации. Последнее авторы объясняют наличием в отрасли экономии от масштаба, которую в большей степени используют интегрированные компании.

Согласно результатам двух спецификаций индексы конкуренции и общего уровня либерализации являются значимыми факторами, определяющими уровень производительной эффективности. Авторы отмечают, что ввиду различия в значениях коэффициентов от спецификации к спецификации результаты следует интерпретировать с осторожностью, однако все же они дают основание утверждать, что уровень конкуренции положительно влияет на уровень производительной эффективности, а общий уровень либерализации имеет отрицательный эффект.

Кантос (Cantos), Пастор (Pastor), Серано (Serrano) (2010): Вертикальная и горизонтальная сепарация в секторе железных дорог Европы и их эффект на продуктивность [24].

В данной работе авторы анализируют результаты реформ в Европе. Они отмечают, что везде, кроме Великобритании, реформы происходили медленно. Сектор делился вертикально и горизонтально. Под вертикальной сепарацией авторы имеют в виду то, же, что и другие исследователи: отделение инфраструктуры от операций по перевозкам. Под горизонтальной сепарацией понимается отделение друг от друга различных услуг, которые оказываются клиентам посредством использования инфраструктуры.

Вертикальная сепарация обычно происходила постепенно: сначала два бизнеса начинались управляться обособленно, затем происходило их полное отделение. Швеция первая произвела полное разделение. В Италии, Австрии и Бельгии система на момент написания статьи оставалась интегрированной с разделением менеджмента.

Реформы горизонтальной сепарации происходили значительно реже. В Европе она по сути имела место в форме входа на рынок новых игроков (в случае грузоперевозок) и введение системы франчайзинга (в случае пассажирских перевозок). За исключением Великобритании, где произведенные перемены носили основательный характер, реформы в разных странах Европы были очень гетерогенны. В Нидерландах была горизонтальная сепарация и введение конкуренции в пассажирском и грузовом секторе. Швеция сначала ввела торги на право оказания услуг пассажирских перевозок, затем спустя несколько лет ввела конкуренцию на рынок грузоперевозок. Дания и Норвегия также вводили изменения поэтапно, растянуто во времени.

Касательно грузовых перевозок была директива ЕС по созданию международного рынка, но по факту мало компаний, которые оперируют на территориях других государств.

Есть две страны с совсем другой структурой отрасли. В Германии наблюдается отсутствие полной вертикальной сепарации, но есть франчайзинг и доступ сторонних грузовых перевозчиков. То же в Швейцарии.

Авторы отмечают недостаток эмпирических данных ввиду недавности реформ. Ранние статьи приходили к выводу о том, что наиболее либерализированные страны имели лучшие показатели. Более поздние пришли к более сложным выводам. К примеру, в них указывалось, что важно проводить реформы постепенно или что вертикальная сепарация необязательно ведет к положительным результатам.

Данная научная статья опирается на данные за период 1985-2005 гг. и охватывает 16 европейских стран.

Прежде, чем перейти к расчетам, авторы кратко описывают историю железнодорожного сектора в Европе. В конце 20 века сектор железнодорожных перевозок терял долю в общем объеме перевозок. Нэш (Nash) и Ривера-Трухильо (Rivera-Trujillo) [25] описывают это более детально. Поскольку – как считают авторы – причиной был недостаток конкуренции, было решено реформировать сектор. Было решено провести вертикальную сепарацию. Ввести конкуренцию можно двумя способами:

- Обеспечение свободы входа на рынок,
- Введение системы концессий или франчайзинга, когда компания на какое-то время получает право использовать инфраструктуру.

Второй вариант оказался популярен в Европе, где железнодорожные перевозки зачастую субсидируются. Что касается роли вертикальной сепарации, то он, как пишут авторы статьи, может стимулировать приход частных игроков на рынок. Последняя, однако создает проблему конфликта за расписание (свободные слоты) и исчезновению координации между управлением инфраструктурой и операциями.

Недостатком франчайзинговой схемы является то, что отдельные компании в этом случае оперируют каждая на своем маршруте. Это может приводить к некоторой монополизации. Также может возникать проблема фрагментации. В частности, применение различными компаниями отличающихся схем тарификации способно создавать клиентам существенные неудобства.

В научной литературе существуют противоположные мнения об эффекте вертикальной сепарации. Горизонтальной сепарации при этом на момент написания статьи было посвящено значительно меньше научных работ.

Для оценки динамики продуктивности используется индекс Мальмквиста. Авторы смотрят не только на продуктивность, но и на эффективность. Они определяют рост продуктивности как изменение выпуска вследствие изменения эффективности (catching-up

effect) и вследствие технических изменений. То есть разделяется показатель близости к границе производства (production frontier) и сдвиг этой границы.

Оценивается функции дистанции, которая показывает, на сколько нужно сократить издержки (inputs), чтобы иметь тот же выпуск, но находиться уже на границе производства.

Используемые данные покрывают период с 1985 по 2005 гг. и включают показатели по 16 странам.

Рассматриваются два вида выпуска (пассажиры-километры и тонно-километры) и четыре вида входных факторов или издержек (количество работников в секторе, предложение пустых мест для пассажиров, предложение пустых вагонов для грузоперевозок, длина путей сети).

Далее авторы рассматривают динамику уровня эффективности по группам стран. В качестве вывода из представленной информации отмечается, что в период с 1989 по 1992 года наблюдалось снижение эффективности, а с 1993 по 1998 она была почти неизменна и одинакова всюду. После этого начинаются расхождения. Примерно в это время страны и реализуют реформы. Наибольший прогресс при этом демонстрируют страны, в которых после вертикальной сепарации происходит горизонтальная сепарация.

Авторы отмечают, что высокий показатель эффективности стран, которые совершили только вертикальную сепарацию, определяется состоянием дел в Швейцарии, которая была эффективна на протяжении всего рассматриваемого периода. При этом следует отметить, что наибольший прирост относительно прошлого продемонстрировали те страны, которые реформировали сектор с применением и горизонтальной, и вертикальной сепарации.

В итоге, на основе изученных данных авторы утверждают, что именно страны, которые провели одновременно и вертикальную сепарацию, и горизонтальную, получили наибольший технический прогресс (сдвинувший границу производства) и в результате имели наибольший рост продуктивности.

На втором этапе авторы переходят к использованию эконометрических методов для того, чтобы понять, какие факторы влияли на динамику показателей, о которых шла речь выше. Основной целью при этом является получение ответа на вопрос, были ли вертикальная и горизонтальная сепарация факторами, которые определяли эффективность или продуктивность в секторе железнодорожных перевозок.

Для большей детализации авторы разделяют два вида горизонтальной сепарации железнодорожного сектора: свободный вход на рынок грузовых перевозок и франчайзинг в сфере пассажирских перевозок.

В качестве независимых переменных вводятся следующие:

- VERT – принимает значение 1, если в рассматриваемый период страна провела вертикальную сепарацию,
- HOR – принимает значение 1, если в рассматриваемый период страна провела только горизонтальную сепарацию,
- FREEOPEN – принимает значение 1, если в стране была обеспечена свобода доступа на рынок железнодорожных грузовых перевозок,
- PASSTEND – принимает значение 1, если в стране была введена система франчайзинга на рынке железнодорожных пассажирских перевозок,
- LLT – величина (длина) железнодорожной сети,
- %PASS – величина поездо-километров пассажирских поездов в общем объеме поездо-километров,
- DENS – отношение общего количества поездо-километров к величине (длине) сети,
- OCPAS – средний уровень заполненности пассажирских поездов ,
- OCFRE – средний уровень заполненности грузовых поездов.

Таблица 3 отражает результаты оценок. Зависимая переменная – логарифм обратной от эффективности.

Таблица 3 – Результаты эконометрических оценок

	Коэффициент	T статистика
VERT	-0,060	-1,840
HORIZ	0,055	0,683
FREEOPEN	-0,142	-3,267
PASSTEND	0,104	1,388
LLT	-0,063	-0,337
%PAS	-0,101	-0,678
DENS	-0,432	-3,523
OCPAS	-0,410	-4,781
OCFRE	-0,189	-4,128
Log likelihood	83,268	83,268
Число наблюдений	329	329

Оценки дают основание утверждать, что вертикальная сепарация привела к увеличению эффективности. Также положительно влияние на эффективность оказало обеспечение свободного доступа на рынок грузовых перевозок. Система франчайзинга оказалась незначимым фактором.

Таким образом, наибольший положительный эффект от реформ получили те страны, которые вдобавок к вертикальной сепарации обеспечили свободный доступ на рынок грузовых перевозок.

Дополнительные оценки также показали, что вертикальная сепарация и участие в перевозках новых операторов положительно влияют на технический прогресс в отрасли. В случае, если это не сопровождается вертикальной сепарацией, указанный положительный эффект сходит на нет.

Авторы делают вывод о том, что отделение управления инфраструктурой от операций по перевозкам подготавливает отрасль к горизонтальной сепарации, которая ведет к росту конкуренции и стимулирует рост эффективности и продуктивности. Отмечается, что используемые данные позволяют оценить лишь ранний эффект от реформ, и будущие исследования проверят, насколько данный эффект является устойчивым.

Кантос, Пастор и Серрано (2012): Оценка европейского дерегулирования железных дорог с использованием различных методов [26].

Авторы используют традиционное деление мер реструктуризации сектора на вертикальную часть (отделение инфраструктуры от операций) и горизонтальную (разделение различных услуг, предполагающих использование железнодорожной сети). Результаты реформ следует, по их мнению, оценивать по степени вертикальной сепарации и уровню итоговой конкуренции.

В работе 2000 года Кампоса и Кантоса [27] описываются возможные альтернативы вертикальной структуры:

- Вертикально интегрированная (традиционная) структура. В Европе на момент публикации статьи она все еще присутствовала
- Конкурентный доступ. Интегрированная компания обязана предоставлять оборудование (станции, пути и так далее) независимым игрокам. В немногих европейских странах (Германии, Швейцарии и Италии) она есть, причем в основном в сфере грузовых железнодорожных перевозок
- Вертикальная сепарация (полная). Преимущество этой структуры в том, что в смысле ценообразования и планирования инфраструктуры железнодорожный транспорт оказывается в тех же условиях, что и автомобильный. Однако, теряется экономия от масштаба

Авторы делают обзор научных исследований, анализирующих результаты европейских реформ. Общий вывод состоит в неоднозначности эффекта вертикальных реформ и в положительном влиянии горизонтальных реформ на эффективность железнодорожных перевозок.

В своем анализе Кантос, Пастор и Серрано используют данные по 23 европейским странам в период с 2001 по 2008 год. Таблица 4 приводит список стран.

Первый метод анализа сводится к использованию типичного непараметрического метода, а второй состоит из оценки параметрической функции дистанции. В первом случае

решается задача оптимизации. В каждом периоде есть несколько железнодорожных систем (стран) со своим выпуском и издержками. Для обеспечения сравнимости каждая система сравнивается с линейной комбинацией других систем с железнодорожной сетью равной или меньшей длины. Во втором случае используется транслогарифмическая функция для оценки функции дистанции.

Были использованы две меры выпуска: пассажиро-километры и тонно-километры. В качестве издержек использовались следующие показатели: количество работников в секторе (EMP), количество подвижного состава (ROLL), длина путей (LLT).

Таблица 4 – Основные характеристики железнодорожных сетей стран Европы

	Пассажиро-км (миллионов)	Тонно-км (миллионов)	EMP (тысяч)	ROLL	LLT (км)
Австрия	8761	18,176	46	22,082	5786
Бельгия	9041	8309	39	17,414	3502
Болгария	2538	5041	35	15,391	4215
Чехия	6749	16,313	69	42,967	9492
Дания	5478	1941	12	5783	2122
Финляндия	8017	13,287	21	15,614	5827
Франция	72,307	45,918	164	64,555	29,456
Германия	68,707	75,502	201	132,844	34,901
Греция	1806	581	8	4326	2476
Венгрия	7000	8127	48	20,314	7951
Ирландия	1745	305	6	2115	1919
Италия	47,158	21,589	101	63333	16,538
Люксембург	297	461	3	3476	275
Нидерланды	14,176	3848	26	7353	2809
Норвегия	2406	2723	9	3086	4111
Польша	17,818	45,115	134	93,835	19,738
Португалия	3591	2474	9	4923	2840
Румыния	7895	13,656	69	63,501	11,007
Словакия	2352	9809	38	19,897	3647
Словения	778	3239	8	5100	1229
Испания	19,888	11,820	23	19,780	12,853
Швеция	6042	12,945	12	9466	10,004
Швейцария	14,716	12,216	29	17,967	3357
Среднее	14,934	15,530	51	30,532	9013

В качестве показателей, характеризующих имплементацию реформа, используется несколько переменных-индикаторов:

- VERT: принимает значение 1, если была произведена вертикальная сепарация
- FREEOPEN: равна 1, если возможен вход независимых грузоперевозчиков (не зависимо от факта вертикальной сепарации)
- PASSTEND: принимает значение 1, если возможен франчайзинг (конкуренция) на пассажирском рынке

Таблица 5 представляет хронологию принятия тех или иных шагов в рамках реформирования сектора странами Европы. Таблица 6 отражает полученные показатели неэффективности или близости к уровню максимальной (среди рассматриваемых стран) эффективности. Подобные показатели были посчитаны и в работе Кантоса и соавторов [24], однако в данном случае результаты получены по обновленным данным. В числе стран-лидеров Испания, Швейцария, Швеция и Нидерланды. Они находятся на границе эффективности. Финляндия и Австрия не находятся на границе, но крайне близки к ней. Среди наименее эффективных стран при этом Греция, Болгария, Румыния, Венгрия и Люксембург. Оказалось, что страны Центральной и Восточной Европы не находятся на границе, но Словения достаточно близка к ней.

Таблица 5 – Этапы реформирования сектора железнодорожных дорог в странах Европы

	VERT	PASSTEND	FREEOPEN
Австрия	-	-	-
Бельгия	-	-	-
Болгария	2003	-	2005
Чехия	2006	-	-
Дания	1997	2001	2000
Финляндия	1995	-	-
Франция	1997	-	2006
Германия	-	1997	1997
Греция	-	-	-
Венгрия	2007	-	2007
Ирландия	-	-	
Италия	-	-	2001
Люксембург	-	-	
Нидерланды	1998	1999	1998
Норвегия	1996	-	-
Польша	-	-	-
Португалия	1997	-	-
Румыния	2005	-	2005
Словакия	2002	-	-
Словения	-	-	-
Испания	2005	-	-
Швеция	1989	1989	1996
Швейцария	-	-	2005

Вышеперечисленные результаты были получены с предположением о постоянной отдаче от масштаба. Значения, полученные с предположением о переменной отдаче от масштаба такие же, либо выше. Разница является самой большой в случае малых стран: Греции, Люксембурга, Португалии и Ирландии. Указанное является свидетельством наличия в секторе существенной экономии от масштаба.

Значения, полученные с помощью оценки функции дистанции, оцененной с помощью стохастического анализа границы (SFA), заметно ниже.

Авторы проверяют степень робастности рейтингов, оценивая корреляционную зависимость положения стран в трех различных рейтингах и получают удовлетворительные результаты.

Далее авторы переходят к объяснению степеней эффективности различных система, оценивая значимость факторов проведения тех или иных аспектов реформ в секторе пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок. Зависимой переменной в различных спецификациях выступает уровень эффективности, посчитанный разными способами. Первые две спецификации берут данный показатель, рассчитанный в результате решения задачи оптимизации при предположениях о постоянной и переменной отдаче от масштаба. Третья и четвертая спецификации используют показатели уровня эффективности, полученные путем оценки функции дистанции одношаговым и двухшаговым методом. Таблица 7 отражает результаты эконометрических оценок указанных спецификаций.

Переменная-индикатор *СOMB* принимает значение 1 в том случае, если все три меры реформ были приняты (вертикальная сепарация, свободный вход грузоперевозчиков и франчайзинг в сфере пассажирских перевозок). Переменная *DENS* является контрольной, отражает плотность населения и равна частному от деления численности населения на площадь страны.

Согласно полученным результатам, практически все переменные реформ имеют отрицательные коэффициенты, то есть положительно влияют на уровень эффективности. Вертикальная сепарация оказалась важной согласно результатам лишь одной спецификации, из чего авторы делают вывод о невозможности восприятия данной меры как повышающей эффективность отдельно от других мер.

Результаты дают больше оснований говорить об эффективности меры свободного входа на рынок независимых грузоперевозчиков, хотя в некоторых спецификациях эта переменная также незначима.

Наиболее интересный результат, на взгляд авторов, дает вторая модель (model 2), куда также включена переменная *СOMB*. Оказывается, что хотя горизонтальные реформы могут и сами по себе вести к повышению эффективности, положительный эффект гораздо выше, если страна осуществляет все меры реформ вместе. Из рассматриваемых стран все три меры реализовали Дания, Нидерланды и Швеция.

Таблица 6 – Оцененные показатели неэффективности в странах Европы

	DEA (CRS)	VRS	SFA (2 steps)
Австрия	0.960	0.975	0.468
Бельгия	0.709	0.742	0.439
Болгария	0.384	0.442	0.183
Чехия	0.532	0.553	0.241

Дания	0.811	0.953	0.797
Финляндия	0.986	0.988	0.532
Франция	0.952	0.996	0.398
Германия	0.834	0.997	0.350
Греция	0.360	0.668	0.280
Венгрия	0.456	0.484	0.256
Ирландия	0.631	1.000	0.365
Италия	0.845	0.969	0.370
Люксембург	0.477	1.000	0.426
Нидерланды	1.000	1.000	0.785
Норвегия	0.782	0.920	0.358
Польша	0.724	0.923	0.288
Португалия	0.672	0.889	0.569
Румыния	0.435	0.457	0.208
Словакия	0.559	0.605	0.229
Словения	0.845	0.969	0.300
Испания	1.000	1.000	0.606
Швеция	1.000	1.000	0.486
Швейцария	1.000	1.000	0.953
Среднее	0.734	0.846	0.410

Таблица 7 – Результаты эконометрических оценок

	CRS (1)	VRS (2)	VRS (1)	VRS (2)	Two-step SFA(1)	Two-step SFA(2)	SFA (1)	SFA (2)
CONST	0,92**	1,013**	038**	0150*	1,09**	1,13**	0,90**	2309**
LLT	-0,51e-05	-0,18e-05*	-0,17e-05**	-7,34e-06	0,11e-05**	4,45e-06	-0,91e-05	-0,12e-0,4*
DENS	0,0009	- 0,0012*	0,0006	0,0003*	-0,001**	-0012**	-0,00**	-0,001**
VERT	-0,123	0,0307	0,041	0,0475	0,029	0,022	0,075	0,130*
PASSTEND	0,365**	0,040	0,721**	0,375	0,302**	0,087	0,954**	0,111
FREEOPEN	0,209*	-0,182	0,031	0,085	0,084	0,072	0,121*	0,094
COMB		0,989**		0,870**		0,545**		1,090**
Log-likel,	-13,35	-127,84	-13,53	-110,31	-79,63	-76,96	50,88	53,04
Pseudo R ²	0,118	0,156	0,120	Q1S1	0,149	0,178		

В качестве вывода авторы заявляют, что со стороны стран не будет ошибкой произвести полное реформирование сектора железнодорожных перевозок. В случае выбора такого пути вероятность достижения положительного эффекта на эффективность является наибольшей.

В целом можно сказать, что в последние десятилетия Европа реализовала множество мер, реформировавших железнодорожные перевозки этого региона. По этой причине внимание ученых чаще всего было сконцентрировано на реформах в европейских странах.

Имея низкую эффективность и наблюдая падение доли железнодорожного транспорта в общем объеме перевозок, страны Европы пошли по пути вертикальной

сепарации. Европейская комиссия считает, что доступ к сети без дискриминации легче всего дать после вертикальной сепарации. Контраргумент некоторых исследователей состоит в том, что такой сценарий ведет к потере экономии от масштаба, проблемам кооперации, усложнению регулирования.

В Европе выделяют три основные модели: германскую, французскую и шведскую.

Швеция – пример высокой степени либерализации и полной сепарации. Она стала реформировать сектор первой в Европе. Однако, Великобритания (относится к той же модели) провела реформы быстрее и глубже: она приватизировала как сферу управления инфраструктурой, так и деятельность по перевозкам. После банкротства управляющей компании контроль за сетью вновь взяло на себя государство.

Германская модель предполагает вертикальную сепарацию в рамках одного холдинга. Она считается неудачным примером приватизации и полноценной сепарации. В то же время данная модель сохраняет преимущества интегрированных структур, допуская при этом конкуренцию.

Французская модель - определенная степень вертикальной сепарации без внедрения существенной конкуренции. Представляет из себя нечто среднее между интегрированной и холдинговой схемами. С одной стороны, компания, управляющая инфраструктурой, передает большинство функций главному оператору, а с другой – она сохраняет непрофильные функции. В 2015 году Франция стала двигаться в сторону холдинговой модели.

Нет полного консенсуса относительно того, какая из моделей наилучшая.

В Европе крайне важным считается аспект независимости регуляторов. Реформы европейских стран зачастую включали соответствующую задачу. Существует целый пласт научной литературы, оценивающей эффективность европейских мер. Среди ученых нет единого мнения относительно целесообразности вертикальной сепарации. Внедрение конкуренции при этом большинством исследователей считается целесообразной мерой. Отдельные работы отмечают важность обоих аспектов и их взаимодополняющий характер.

За пределами Европы существуют другие формы устройства сектора.

В Китае имеет место традиционная (интегрированная) структура сектора. После некоторых шагов к вертикальной сепарации страна отказалась от своих планов и вернулась к прежней структуре.

В Северной Америке сосуществуют частные вертикально интегрированные компании. Либерализация 1980 года дала им еще больше свободы, в том числе в плане определения уровня тарифов. В Латинской Америке популярна схема долгосрочных концессий.

2.2 Примеры изменения тарификации на рынке грузовых железнодорожных перевозок

В научной и деловой литературе вопрос ценообразования в сфере железнодорожных грузовых перевозок рассматривается в двух плоскостях. С одной стороны, речь может идти о плате за доступ к инфраструктуре (это актуально для стран, в которых есть неинтегрированные перевозчики), а с другой – о тарифах для конечных потребителей, пользующихся услугами перевозок.

Способам формирования платы за доступ к железнодорожной сети посвящено достаточно много работ, так как в контексте структурных реформ сектора возникают новые виды отношений, требующие эффективного регулирования.

Одной из стран, изменивших подход к регулированию тарифов за использование сети, была Германия. Изначально в стране была система тарифов, которые рассчитывались по количеству поездо-километров с учетом типа поезда и направления [25]. Фактически покрывались все издержки управляющей сетью компании, кроме оплаченных государством. Затем ввиду жалоб регионов на высокие предельные издержки некоторых услуг были приняты двухставочные тарифы. Это вызвало недовольство мелких операторов, видевших в новой системе выгоду для крупных перевозчиков. Страна вернулась к одноставочной системе.

Как описывает в своей научной статье Линк (Link) [21], в 2008 году регулятор железнодорожного сектора BNA предложил систему предельных цен для всех компаний, предоставляющих инфраструктуру перевозчикам. Правительство считало необходимым ужесточить контроль за тарифами. В 2012 году инициатива воплотилась в законопроект. Реализацию новой системы в итоге запланировали на 2019 году.

С точки зрения Линка, содержательным улучшением было то, что от ценообразования, основанного на фактических издержках в прошлом, страна перешла к предварительному подходу ex-ante, при котором тарифы определялись на основе издержек эффективного предоставления услуги и разумного размера прибыли. Новая система не позволяла компаниям включать в тариф те издержки, которые отсутствуют у эффективной и сравнимой компании; таким образом создавались стимулы для повышения эффективности.

В Великобритании была принята система двухставочных тарифов, переменная часть которых определялась на основе оцененных краткосрочных предельных издержек [16]. Фиксированная часть была призвана покрыть все издержки управляющей компании, но в дальнейшем она стала получать и государственные средства. Независимые перевозчики позже были обязаны платить только переменную часть.

Сатнос, Фуртадо и Маркес в своей работе 2010 года [23] описывается португальский опыт. Переход к системе тарифов, соответствующих духу европейской политики в секторе, в Португалии привело к жалобам со стороны компании и руководства страны. В частности, применяемая схема предельной цены не давала возможности покрывать существенные издержки на модернизацию и ремонт.

2.3 Современные вызовы развития транспортировки грузов железнодорожным транспортом и соответствующие меры государственной политики

Как было сказано выше, перед сектором железнодорожных перевозок во многих странах к концу 20 века встали серьезные проблемы. Ряд стран решили осуществить реформы для их преодоления, однако даже среди них большинство далеко от завершения процесса преобразований. Более того, предпринятые меры не всегда давали желаемый результат. Соответственно, до сих пор крайне актуальными являются проблемы недостаточного уровня эффективности сектора, убыточности. Многим странам предстоит решить вопрос обновления и расширения инфраструктуры. Возможно, самым важным вызовом для сектора железнодорожных перевозок является необходимость увеличения их доли в общем объеме перевозок.

Oliver Wyman, анализируя успехи главного конкурента железнодорожных перевозчиков – автомобильного транспорта – представил в 2017 году свое видение тех технологических и операционных улучшений, которые должен осуществить сектор для конкурентоспособной деятельности [32].

Первое – более быстрая автоматизация. Авторы отчета Oliver Wyman считают, что сектору нужно дать соответствующий ответ развивающейся технологии беспилотных грузовиков. С одной стороны можно быстрее внедрять беспилотные поезда, а с другой – автоматизировать технический осмотр поездов. Технологии позволяют мониторить состояние тормозов и других систем без участия человека.

Второе – рост энергоэффективности. Поскольку топливо для грузовиков становится дешевле, то сектору железных дорог необходимо делать все более и более эффективные локомотивы. Дизельные локомотивы должны становиться максимально экономичными. Необходимо также рассматривать альтернативные виды энергии, гибридные сочетания (с использованием энергии тормозов и так далее).

Третье – чаще менять подвижной состав. В среднем грузовик используется для коммерческих целей всего 3-4 года. В случае локомотивов срок использования максимального показатель равен 30 годам, а в случае вагонов – 50. Это сильно затрудняет инновации. Oliver Wyman считает, что подвижной состав, возможно, следует создавать со сроком использования 10-15 лет, чтобы вовремя пользоваться достижениями технологий.

Четвертое – лучше использовать активы. В экономике наблюдается рост спроса на перевозки малых партий грузов. Зачастую имеет место простой больших поездов, которые ждут своего наполнения. Экипаж и подвижной состав могут в таких случаях использоваться с большей пользой.

Пятое – интермодальные перевозки. Железнодорожный транспорт традиционно доминирует в перевозке больших грузов на дальние расстояния. Однако, существует ниша интермодальных перевозок, когда груз меняет по пути несколько видов транспорта. Oliver Wuman допускает, что настало время железнодорожному транспорту полноценно вступить в этот бизнес.

Таким образом, железнодорожному сектору во многих странах по-прежнему предстоит решить такие крупные проблемы, как убыточность и низкая эффективность. Возможно, крупнейшим вызовом для железнодорожных грузоперевозок является необходимость увеличения его доли в общем объеме грузовых перевозок. Для решения этой задачи необходим прогресс по нескольким направлениям. Для улучшения перспектив грузовых железнодорожных перевозок сектор должен, в частности, активнее применять новые технологии. Можно говорить о том, что перед железнодорожным грузовым транспортом существует ряд серьезных технологических вызовов и, вместе с тем, больших возможностей.

3 Анализ российского опыта регулирования и реформирования сектора грузовых железнодорожных перевозок

3.1 Описание опыта регулирования сектора грузовых железнодорожных перевозок и сравнение его с зарубежным опытом

Российский сектор железных дорог, возникший после распада Советского Союза, начал существенно реформироваться в начале 2000-х годов. Целями реформ были [6]:

- Стабилизация уровня безопасности и качества,
- Обеспечение экономического развития,
- Обеспечение интероперабельности с соседними странами,
- Сокращение издержек,
- Удовлетворение спроса на транспортные издержки.

Ниже приводится обзор истории российских реформ в секторе железнодорожных перевозок, изложенный в работе Питтмана: Железнодорожные перевозки бывшего Советского Союза двадцать лет спустя: реформы замедляются [20].

Российская система железных дорог вторая в мире по активности использования, оцененной как отношение тонно-километров и пассажиро-километров на длину пути. После Канады и США Россия является лидером по доле грузовых перевозок в общем объеме своих перевозок. Уголь, нефть и металлы занимают больше половины всех грузоперевозок, а вместе с химикатами, строительными материалами, древесиной и зерном – примерно две трети.

В стране в 2001 году был сформирован десятилетний план реформ, состоящий из 3 шагов и все менее конкретный по мере их отдаленности.

Первый этап (2001-2003 гг.):

- Создание принадлежащего государству акционерного общества Российские железные дороги (РЖД),
- Отделение деятельности этой компании от регулирования сектора и принятия политических решений,
- Выделение из РЖД непрофильных, некоммерческих активов.

Второй этап (2003-2005 гг.):

- Создание дочерних компаний РЖД, занимающихся перевозкой грузов, дальними пассажирскими перевозками, пригородными перевозками, строительством и ремонтом, а также инфраструктурой,
- Обеспечения недискриминационного доступа к сети для независимых перевозчиков, продажа им части подвижного состава и локомотивов,
- Обеспечение прозрачности государственных субсидий в пользу пассажирских операций вместо сложившегося перекрестного субсидирования за счет грузовых перевозок.

Третий этап (2006-2010 гг.):

- Частичная или полная приватизация неинфраструктурных дочерних компаний,
- Создание конкурентного рынка грузовых перевозок и, возможно, пассажирских перевозок на дальние расстояния.

На момент написания статьи Питтмана описанные реформы, по мнению автора, были далеки от завершения. Прогресс был достигнут в вопросе перекрестного субсидирования от грузовых к пассажирским перевозкам, но у федеральных и региональных органов не было ресурсов для принятия полной ответственности и РЖД в итоге не было позволено устранить перекрестное субсидирование полностью.

Принцип конкурентного рынка грузовых перевозок также не был полноценно воплощен. Важно отметить, что компании, не относящиеся к РЖД, не могли и не могут владеть поездами с локомотивами, хотя были несколько нелегальных таких поездов.

Ввиду того, что локомотивы в России не были переданы в сферу перевозок, а остались в инфраструктурной части бизнеса, в стране используется понятие оператора, под которым имеется в виду компания, осуществляющая перевозки с помощью локомотивов РЖД, и понятие перевозчика, который владеет своими локомотивами. Последние на деле не существуют.

Автор отмечает, что ни в Российской Федерации, ни в других постсоветских странах не было даже серьезного обсуждения другой альтернативы выбранной стратегии реформирования сектора, а именно возможности горизонтальной сепарации, то есть создания нескольких вертикально интегрированных компаний, действующих каждая на своем участке железнодорожной сети.

Roland Berger в отчете (2013 года) отмечал, что в числе обсуждаемых шагов были приватизация грузовых локомотивов, дальнейшая приватизация грузовых вагонов, пассажирских перевозок и легкого обслуживания [2]..

Сравнивая железнодорожные сектора США, Канады, Японии, Китая и России, авторы отчета заявляли, что в последних двух странах степень приватизации наименьшая. В частности, в России сеть практически полностью принадлежала (и принадлежит) одному собственнику, а доля частных операций по грузовым и пассажирским перевозкам на тот момент была около 20%.

Также Roland Berger замечает крайне широкие полномочия регуляторов России, с которыми могут сравниться только полномочия китайского регулятора. В России соответствующие органы определяют требования по безопасности, тарифы за использование железных дорог, рассматривают инфраструктурные проекты, устанавливают тарифы на пассажирские перевозки, контролируют и владеют РЖД.

В сфере грузовых перевозок, несмотря на частичную приватизацию, РЖД продолжает занимать доминирующее положение. Тем не менее около половины грузовых вагонов приватизированы. Частные компании владеют и оперируют частью вагонов.

Пассажирские перевозки РЖД полностью передала Федеральная Пассажирской Компании и другим дочерним компаниям. Бизнес обслуживания и ремонта также передан дочерним компаниям в рамках планов по приватизации. Часть вагоноремонтных заводов уже находится в частных руках. Сделки по приватизации, отмечает Roland Berger, подвергались критике в части недостаточной прозрачности.

Роль Правительства России по-прежнему велика. В частности, государство определяет грузовые тарифы. Тем не менее, произошедшая приватизация в грузовой сфере привела к некоторой либерализации. Возникла, считает Roland Berger, определенная конкуренция между операторами, а также произошла вертикальная сепарация, отделившая управление инфраструктурой, локомотивами и вагонными операциями.

Одним из ключевых вопросов регулирования сектора, активно обсуждаемых на данный момент, является вопрос введения новой тарифной системы. Работа над ней ведется не первый год, однако пока она далека от завершения. До 30 января 2021 года в Правительство должен быть предоставлен документ, определяющий новую модель тарификации, которая вступит в силу уже в 2026 году⁴.

Как отмечает глава РЖД, введение тарифной системы необходимо в силу того, что старый прейскурант устарел. Компании необходимо решить проблему перекрестного субсидирования грузов и установить тарифы, позволяющие более успешно конкурировать с автомобильным транспортом⁵.

Согласно текущей версии разрабатываемого документа, новые тарифы будут зависеть от конкретного клиента и маршрута, учитывать тип вагона (а не груза, как сейчас). Важным новшеством, таким образом, будет устранение практики формирования тарифа на основе среднесетевой себестоимости. Тариф на порожний пробег будет единым.

РЖД также планирует в новой тарифной системе сблизить тарифы для представителей металлургической отрасли, а также скорректировать ставки для перевозок угля так, чтобы возить данный товар было выгоднее на короткие расстояния, а не на длинные (экспорт)⁶.

Таким образом, российский сектор железнодорожных перевозок прошел через существенные структурные изменения. Стартовавшие в 2001 году реформы предполагали широкий ряд реформ, часть из которых была реализована. В частности, было создано государственное акционерное общество РЖД, что привело к отделению экономической

⁴ Коммерсант. - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4134892> (дата обращения 10.06.2020)

⁵ Коммерсант. - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4110515> (дата обращения 10.06.2020)

⁶ Коммерсант. - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4164315> (дата обращения 10.06.2020)

деятельности сектора от деятельности правительства. Также были созданы дочерние компании РЖД, в собственность которых была передана значительная часть активов головной компании; инфраструктура осталась собственностью головной компании. Иными словами, была совершена неполная вертикальная сепарация. Снижился уровень перекрестного субсидирования, пассажирские перевозки и некоторые непрофильные активы были выделены в отдельные хозяйствующие субъекты (последние частично проданы).

Были предприняты шаги по приватизации части собственности РЖД. Несмотря на продажу части вагонов, РЖД продолжает занимать доминирующее положение на рынке грузовых железнодорожных перевозок. В то же время имеет место определенная конкуренция между операторами, около половины грузовых вагонов находятся во владении частных компаний (где у РЖД в некоторых случаях сохраняется миноритарная доля).

Правительство по-прежнему активно вмешивается в деятельность сектора железнодорожных перевозок. В числе прочего государство определяет грузовые тарифы. На данный момент идет подготовка новой тарифной системы в области грузоперевозок, которая должна быть утверждена Правительством России.

3.2 Последствия преобразований для основных участников рынка грузовых железнодорожных перевозок в России

Реформы, которые государство стало реализовывать в 2000-х годах, существенно изменили структуру отношений на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

Во-первых, перестало существовать Министерство путей сообщения. Хозяйственные функции были отделены от государственного управления. Первыми стала заниматься государственная компания РЖД. Однако, роль государства в секторе осталась крайне важной. После реформ соответствующие органы продолжили не только контролировать деятельность РЖД, но и определять требования по безопасности, контролировать грузовые и пассажирские тарифы, рассматривать инфраструктурные проекты [2].

Как и прежде, практически вся железнодорожная сеть страны стала принадлежать государству. Подвижной состав был передан от РЖД ее дочерним компаниям, часть из которых была приватизирована. Таким образом, имела место частичная вертикальная сепарация. Тем не менее, локомотивы остались во владении РЖД, из-за чего на рынке появились лишь операторы, но не появились независимые перевозчики. Также частично были приватизированы предприятия по ремонту вагонов.

Что касается выгод, которые получило государство, то их можно описать следующим образом. Реформы привели к существенному сокращению перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Оценивая итоги реформ, Всемирный банк и ЕБРР констатировали значительный рост операционной производительности (числа пассажиро-километров и тонно-километров в расчете как на локомотив, так и на километр пути) [6]. Значительные успехи отмечались и по показателю производительности в расчете на сотрудника.

Для независимых компаний реформы открыли возможность вести бизнес операторов. Однако, есть основания говорить о сложностях в обеспечении справедливой конкуренции. Не только инфраструктурная, но и локомотивная часть тарифов не зависит от независимых операторов. При этом сложившаяся доля инфраструктурной части в тарифе в России оказалась одной из самых высоких в мире [35]. Это ведет к дискриминации независимых игроков.

Реформы привели к структуре рынка, при которой доминирующий участник рынка (РЖД) стал иметь достаточно большую рыночную власть, что стало определяться в том числе относительной слабостью антимонопольного органа [33].

4 Анализ возможных путей развития сектора грузовых железнодорожных перевозок в России

Реформы, имевшие место в России, при всей их своеобразности имели общее сходство с европейскими реформами. Хотя полной вертикальной сепарации не произошло и либерализация не привела даже к холдинговой модели, которая используется в Германии и ряде других стран, выделение из РЖД дочерних компаний-перевозчиков обозначило частичное отделение управления инфраструктурой от транспортных операций.

В академической сфере имело место обсуждение возможности перехода России к американской модели. Высказывалось мнение в пользу обоснованности такой стратегии [33]. Было даже предложено возможное разделение железнодорожной сети европейской части страны на две части, которые могли бы принадлежать двум независимым вертикально интегрированным компаниям [34]. Однако, как отмечает Питтман, в России не было серьезного обсуждения такой альтернативы, как создание нескольких вертикально интегрированных компаний [20]. Учитывая вышеизложенное, переход России к американской модели сложно назвать реалистичным. Вопрос дальнейшего поиска оптимальной структуры рынка сводится скорее к тому, будет ли продолжен начатый курс на либерализацию и модель какой из европейских стран может считаться наиболее приемлемой для России.

Как было изложено выше, в Европе выделяют три основные модели рынка железнодорожных перевозок. Французская модель является наименее ясной формой устройства, при которой вертикальная сепарация касается одних функций и не затрагивает другие. Научная литература не дает основания утверждать, что такая форма устройства сектора имеет объективное преимущество над остальными. Сама Франция в 2015 году стала двигаться к немецкой (холдинговой) модели, что дает дополнительное основание осторожно относиться к ее опыту [9].

Шведская модель предполагает полное отделение управления инфраструктурой от операций по перевозкам. Эта схема таким образом предполагает все преимущества и недостатки вертикальной сепарации. В научной литературе нет консенсуса по вопросу целесообразности данной меры. Способствуя, вероятно, свободному доступу к инфраструктуре без дискриминации, вертикальная сепарация может вести к потере экономии от масштаба и усложнению координации. Ввиду отсутствия твердых оснований считать эту меру эффективной, шведская

модель представляется возможной, но спорной альтернативой текущему устройству российского сектора железнодорожных перевозок.

Немецкая холдинговая модель из трех основных европейских моделей является наиболее предпочтительной из трех по следующим причинам. Во-первых, она не несет с собой недостатков полной вертикальной сепарации. Во-вторых, она допускает на рынке конкуренцию, предполагая меньшую рыночную власть основного игрока, чем нынешняя российская модель. К тому же холдинговая модель по сути является средним между текущей и наиболее либеральной шведской моделью. Таким образом, она предполагает менее радикальное переустройство и дальнейший переход к шведской модели – в случае целесообразности – не будет подразумевать движения в обратном направлении.

Для перехода России к немецкой модели необходимо обеспечить недискриминационный доступ на рынок и равные условия для всех участников рынка грузовых железнодорожных перевозок. Как справедливо отмечает Питтман [35], одним из наиболее серьезных факторов, затрудняющих справедливую конкуренцию на рынке, является наличие перекрестного субсидирования. Когда тарифы доминирующего игрока в случае отдельных товаров или направлений искусственно занижены или завышены, независимые участники либо не могут вести в этих сегментах рынка рентабельный бизнес, либо получают явное преимущество. Другим важнейшим препятствием для перехода к сектору «немецкого типа» является почти полная концентрация тягового состава у одного игрока. Приватизация локомотивов поставила бы компании на рынке грузовых перевозок в более равные условия, сохранив монополию лишь в сфере инфраструктуры. Наконец, немецкая модель предполагает особую важность регулятора [1]. Лишь при высокой эффективности последнего может быть решена проблема конфликта интересов, возникающего вследствие того, что один из игроков на рынке принимает решение о предоставлении конкурентам доступа к сети.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разных странах регулирование сектора грузовых железнодорожных перевозок может преследовать различные цели, однако зачастую они стремятся решить проблему убыточности сектора, увеличить долю железнодорожного транспорта в общем объеме грузовых перевозок, развить инфраструктуру, создать правила игры, отвечающие потребностям сектора и экономики в целом. Поскольку сфера железнодорожных перевозок располагает к существованию монополистов или крупных доминирующих игроков, то регуляторы нередко направляют свои усилия для недопущения злоупотребления рыночной властью. В частности, это касается регулирования тарифов.

Исторические факторы и осознанные решения регулирующих органов привели к существованию в мире различных схем устройства сектора железнодорожных грузовых перевозок. Три основные схемы это управление через государственное ведомство, через государственную или частную (по концессии) компанию и схема с частным владением сетью железных дорог. Авторами изложены характеристике секторов стран в разных частях мира, систематизированы из сходства и различия.

Важным регуляторным аспектом является выбор вертикального устройства рынка. Некоторые страны пошли по пути вертикальной сепарации. Россия также сделала определенные шаги в этом направлении. В данной научно-исследовательской работе подробно описываются различия между вертикально интегрированными и вертикально сепарированными структурами. Приведены аргументы в пользу одних и других. Произведен обзор научных работ, оценивающих последствия вертикальной сепарации. Анализ показал, что по данному вопросу нет консенсуса. Также в научно-исследовательской работе изложены оценки влияния внедрения конкуренции на основные показатели сектора. Оказывается, что большинство исследователей сходятся на том, что конкуренция положительно влияет на эффективность грузовых железнодорожных перевозок.

Обзор научной литературы также показал, что в числе важнейших условий эффективного регулирования сектора зачастую называется независимость регулирующего органа от правительства и от хозяйствующих субъектов.

Отдельное внимание в научно-исследовательской работе уделено вопросам тарифного регулирования. Приведены экономические особенности сектора, во многом определяющие задачи регуляторной политики. Изложены основные сложности тарифного регулирования в секторе и практики их решения.

Среди вызовов, которые стоят перед грузовыми железнодорожными перевозками, особое место занимает задача увеличения доли железнодорожного транспорта в общей доле грузовых перевозок. Ввиду относительно низких негативных экстерналий эта задача

зачастую ставится на уровне правительств. Для решения данной задачи требуется комплекс мер, среди которых важное место занимает использование инноваций.

Что касается отечественного опыта регулирования, то Россия успела пройти через ряд значительных преобразований. В 2000-е году сектор был существенно переустроен. Во многом реформаторские шаги соответствовали рекомендациям международных экспертов в этой области. Посредством создания госкомпании РЖД функции по хозяйственному управлению были отделены от функций правительства. Была произведена частичная вертикальная сепарация путем выделения из РЖД дочерних компаний, которым был передан подвижной состав. Часть дочерних компаний была приватизирована.

Реформы позволили снизить объемы перекрестного субсидирования, повысить эффективность по ряду показателей и создать конкуренцию на рынке операторов. Тем не менее конкуренция, польза которой подтверждается целым рядом научных работ, была внедрена лишь ограниченно. Важной спецификой российского устройства сектора грузовых железнодорожных перевозок до сих пор является то, что независимые компании не могут владеть локомотивами, и планов по изменению ситуации нет. Таким образом за главным игроком сохраняется особая роль на рынке.

Рассматривая различные сценарии дальнейшей либерализации сектора, мы склонны считать, что переход к американской модели с несколькими вертикально интегрированными компаниями маловероятен. Этот вариант не рассматривался в серьез в прошлом и, к тому же, он предполагает отказ от государственного контроля за сетью. Продолжение реформ европейского характера более вероятно. Вопрос состоит в том, какая из европейских моделей больше подходит России.

Немецкая холдинговая модель является, на наш взгляд, наиболее предпочтительной по ряду причин. Во-первых, в отличие от шведской модели она не предполагает недостатки полной вертикальной сепарации. Во-вторых, она допускает возможность высокого уровня конкуренции. Кроме того, она не требует радикального переустройства, и в случае дальнейшего перехода к шведской модели уже произведенные реформы не будут напрасными.

Переход к немецкой модели потребует обеспечить недискриминационный доступ на рынок и равные условия для всех участников рынка грузовых железнодорожных перевозок. Одной из помех для этого является перекрестное субсидирования. Из-за последнего независимые участники либо не могут вести в некоторых сегментах рынка рентабельный бизнес, либо получают там явное преимущество. Также для перехода к немецкой модели важна приватизация тягового состава. Частичная продажа локомотивов независимым операторам поставила бы компании на рынке грузовых перевозок в более равные условия, сохранив монополию лишь в сфере инфраструктуры. Наконец, для нормального

функционирования немецкой модели нужен сильный и независимый регулятор. Лишь при наличии последнего может быть решена проблема дискриминации при принятии решений о допуске компаний к железнодорожной сети.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Laurino A., Ramella F., Beria P. The economic regulation of railway networks: A worldwide survey //Transportation Research Part A: Policy and Practice. – 2015. – Т. 77. – С. 202-212.
2. Roland Berger. The optimal setup of a rail system—Lessons learned from outside Europe. Roland Berger. – 2013.
3. Cowie J. Does rail freight market liberalisation lead to market entry? A case study of the British privatisation experience //Research in Transportation Business & Management. – 2015. – Т. 14. – С. 4-13.
4. InterVistas, «An Examination of the STB’s Approach to Freight Rail Rate Regulation and Options for Simplification,» 2016.
5. Sampaio P. R. P. et al. Two decades of rail regulatory reform in Brazil (1996–2016) //Utilities Policy. – 2017. – Т. 49. – №. С. – С. 93-103.
6. World Bank. International bank for reconstruction and development. Railway Reform: Toolkit for Improving Rail Sector Performance. – World Bank, 2011.
7. Cui S., Pittman R. W., Zhao J. Restructuring the Chinese Freight Railway: Two Scenarios //Available at SSRN 3229378. – 2018.
8. Campos J., Cantos P. Rail transport regulation //Policy Research. – 1999.
9. Grushevska K., Notteboom T., Shkliar A. Institutional rail reform: The case of Ukrainian Railways //Transport Policy. – 2016. – Т. 46. – С. 7-19.
10. Finger M., Messulam P. (ed.). Rail economics, policy and regulation in Europe. – Edward Elgar Publishing, 2015.
11. Anderson J. E., Van Wincoop E. Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle //American economic review. – 2003. – Т. 93. – №. 1. – С. 170-192.
12. Pittman R. Structural separation to create competition? The case of freight railways //Review of network economics. – 2005. – Т. 4. – №. 3.
13. Friebe G. et al. Railroad restructuring in Russia and Central and Eastern Europe: one solution for all problems? //Transport Reviews. – 2007. – Т. 27. – №. 3. – С. 251-271.
14. Arrigo U., Di Foggia G. Competition and pricing of essential inputs: The case of access charges for the use of the Italian rail infrastructure //UTMS Journal of Economics. – 2013. – Т. 4. – №. 3. – С. 295-308.
15. Mizutani F., Nakamura K. Privatization of the Japan national railway: Overview of performance changes //International Journal of Transport Economics/Rivista internazionale di economia dei trasporti. – 1997. – С. 75-99.
16. Tomeš Z. Do European reforms increase modal shares of railways? //Transport Policy. – 2017. – Т. 60. – С. 143-151.

17. Ozkan T., Yanginlar G., Kalayci S. Railway Transport Liberalization: A Case Study of Various Countries in the World //J. Mgmt. & Sustainability. – 2016. – T. 6. – C. 140.
18. Bougna E., Crozet Y. Towards a liberalised European rail transport: Analysing and modelling the impact of competition on productive efficiency //Research in Transportation Economics. – 2016. – T. 59. – C. 358-367.
19. Cui S., Pittman R. W., Zhao J. Restructuring the Chinese Freight Railway: Two Scenarios //Available at SSRN 3229378. – 2018.
20. Pittman R. The freight railways of the former Soviet Union, twenty years on: Reforms lose steam //Research in Transportation Business & Management. – 2013. – T. 6. – C. 99-115.
21. Nash C., Nilsson J. E., Link H. Comparing three models for introduction of competition into railways //Journal of Transport Economics and Policy (JTEP). – 2013. – T. 47. – №. 2. – C. 191-206.
22. Bošković B., Bugarinović M. Why and how to manage the process of liberalization of a regional railway market: South-Eastern European case study //Transport policy. – 2015. – T. 41. – C. 50-59.
23. Santos J., Furtado A., Marques R. C. Reform and regulation of the Portuguese rail sector. What has failed? //Utilities Policy. – 2010. – T. 18. – №. 2. – C. 94-102.
24. Cantos P., Pastor J. M., Serrano L. Vertical and horizontal separation in the European railway sector and its effects on productivity //Journal of Transport Economics and Policy (JTEP). – 2010. – T. 44. – №. 2. – C. 139-160.
25. Nash C., Rivera-Trujillo C. Rail regulatory reform in Europe—principles and practice //STELLA Focus Group 5 synthesis meeting, Athens. – 2004.
26. Cantos P., Pastor J. M., Serrano L. Evaluating European railway deregulation using different approaches //Transport Policy. – 2012. – T. 24. – C. 67-72.
27. Campos J., Cantos P. Railways //Privatization and Regulation of Transport Infrastructure. Guidelines for Policymakers and Regulators. WBI Development Studies. Washington DC: The World Bank. – 2000. – C. 171-234.
28. Link H. Unbundling, public infrastructure financing and access charge regulation in the German rail sector //Journal of Rail Transport Planning & Management. – 2012. – T. 2. – №. 3. – C. 63-71.
29. Mizutani F., Uranishi S. Does vertical separation reduce cost? An empirical analysis of the rail industry in European and East Asian OECD Countries //Journal of Regulatory Economics. – 2013. – T. 43. – №. 1. – C. 31-59.
30. Friebel G., Ivaldi M., Vibes C. Railway (de) regulation: a European efficiency comparison //Economica. – 2010. – T. 77. – №. 305. – C. 77-91.

31. Rail freight forward: 30 by 2030. Rail Freight strategy to boost modal shift. - 2018
32. Wyman O. Disruption: The Future of Rail Freight. – 2017.
33. Friebel G. et al. Railroad restructuring in Russia and Central and Eastern Europe: one solution for all problems? //Transport Reviews. – 2007. – Т. 27. – №. 3. – С. 251-271.
34. Guriev S., Pittman R., Shevyakhova E. Competition vs. regulation: a proposal for railroad restructuring in Russia in 2006-2010 //Moscow, Centre for Economic and Financial Research. – 2003.
35. Pittman R. W. Blame the switchman? Russian railways restructuring after ten years //US Department of Justice, Economic Analysis Group Discussion Paper. – 2011. – №. 11-3.
36. Pittman R. Russian railways reform and the problem of non-discriminatory access to infrastructure //Annals of Public and Cooperative Economics. – 2004. – Т. 75. – №. 2. – С. 167-192.
37. Хусаинов Ф. И. Реформа железнодорожной отрасли: проблемы незавершённой либерализации. – 2015.